

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997 – Η ΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

«... Αν όμως οι πολίτες της Ευρώπης διεκδικούν το προνόμιο της 'Πρωτεύουσας', πιστεύω ότι το 1997 θα είναι η χρονιά που η 'Πρωτεύουσα' θα διεκδικήσει την πόλη. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν γίνεται, αλλά είναι πρωτεύουσα πολιτισμού. Ούτε λαμβάνει το χρίσμα, αφού έχει το χάρισμα»

Μελίνα Μερκούρη, π. Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος

11.1.1. Η πόλη μέχρι το 1997

Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατοικείται ήδη από την νεολιθική εποχή, ενώ επώνυμα πολίσματα είναι γνωστά από τον 6^ο αι.¹ Τα πολίσματα αυτά καταλαμβάνουν χαρακτηριστικές θέσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν από το ανάγλυφο του εδάφους και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με γνωστές τούμπες. Η Θεσσαλονίκη ιδρύεται από τον Κάσσανδρο την αυγή της Ελληνιστικής εποχής (315 π. Χ.), με τη συνοίκηση πληθυσμών από 26 τέτοιους γειτονικούς οικισμούς, στην οποία δίνει το όνομα της συζύγου του και αδελφής του Μ. Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκης. Η πόλη γίνεται πολύ γρήγορα το κέντρο βάρους του μακεδονικού εμπορίου, αλλά θα παραμείνει το επίνειο της Πέλλας, πρωτεύουσας των Μακεδόνων, ενώ πολύ αργότερα θα διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Την ελληνιστική περίοδο, η Πέλλα, οι Αιγές, το Δίον και η Θεσσαλονίκη μοιράζονται τον διοικητικό, θρησκευτικό και εμπορικό / στρατιωτικό ρόλο αντίστοιχα του Μακεδονικού βασιλείου (Χ. 11.1).

Τη ρωμαϊκή περίοδο (146 π. Χ. – 390 μ. Χ.), η Θεσσαλονίκη καθίσταται «ελεύθερη πόλη», πρωτεύουσα της Provincia Macedonia και μετατρέπεται σε πραγματικό σταυροδρόμι Ανατολής – Δύσης και Βορρά – Νότου. Υποσκελίζει την Πέλλα και γίνεται η μητρόπολη της Μακεδονίας, η πολυ-ανθρωπότερη από τις ελληνικές πόλεις, με προνόμια, όπως βουλή και εκκλησία του δήμου, καθώς και πλούσια πνευματική και κοινωνική ζωή. Διατηρείται η ελληνική γλώσσα και το δωδεκάθεο εμπλουτίζεται με ρωμαϊκές θεότητες.² Η πόλη αποκτά επανειλημμένα τον τίτλο της νεωκόρου³ και γίνεται έδρα της επαρχίας του Ιλλυρικού, με πρώτο άρχοντα της τετραρχίας τον Γαλέριο Βαλέριο Μαξιμιλιανό, στον οποίο οφείλεται το Γαλεριανό συγκρότημα της πόλης. Ο χριστιανισμός γίνεται η θρησκεία των καταπιεσμένων και βρίσκει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται το μεγαλύτερο χριστιανικό κέντρο της Ανατολής, υπαγόμενο, όμως, μέχρι τον 8^ο αι., στον πάπα της Ρώμης. Ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται την πόλη και η Χριστιανική της κοινότητα γίνεται υποδειγματική σε όλη την Ελλάδα.

Το 303 μ. Χ. μαρτυρεί στη Θεσσαλονίκη ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος. Το 412 μ. Χ. ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος κτίζει τη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου, ενώ το 440 κτίζεται η Αχειροποίητος. Η Θεσσαλονίκη γίνεται από τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού στην Ευρώπη. Η διαίρεση της αυτοκρατορίας από τον Μ. Θεοδόσιο στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της, βρήκε τη Θεσσαλονίκη να υπάγεται στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Οι συνεχείς επιδρομές κατά της πόλης διάφορων βαρβαρικών φύλλων,

συμβάλλουν στην οπισθοδρόμηση των γραμμάτων και των τεχνών. Κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, η πόλη κλυδωνίζεται από τις έριδες των βυζαντινών αυτοκρατόρων και πριγκίπων και τις επιβουλές γειτονικών, αλλά και πολύ μακρινών εχθρών. Από τη Θεσσαλονίκη, που είναι εύρωστη οικονομικά και πνευματικά, θα ξεκινήσει τον 9^ο αι., με τους Κύριλλο και Μεθόδιο, η εκστρατεία εκχριστιανισμού των σλαβικών πληθυσμών, που θα οδηγήσει αργότερα στην πολιτική ενοποίηση των λαών της Βαλκανικής.

Η περίοδος αυτή κλείνει με την υποταγή της πόλης στη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας. Είναι μια περίοδος έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων και ζυμώσεων, που κορυφώνονται με την εμφάνιση και δράση των Ζηλωτών κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (1250 μ. Χ. – 1430 μ. Χ.), οι οποίοι αμφισβητούν την ‘καθεστηκυία’ τάξη, δημιουργώντας το 1345 δική τους αστική διακυβέρνηση.

Με την άλωση της πόλης από τους Τούρκους (1430), καταλύονται σχεδόν όλοι οι πολιτικοί / κοινοτικοί και θρησκευτικοί θεσμοί, ο πληθυσμός αποδεκατίζεται ή αναγκάζεται σε εκπατρισμό, η ύπαιθρος ερημώνεται, η οικονομία συρρικνώνεται. Η ανάγκη για γνώση και ελληνική παιδεία γίνεται μεγαλύτερη, όπως και η κινητικότητα των λογίων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων και Θεσσαλονίκης, μερικών απ’ αυτούς καταγόμενων από εδώ. Την ίδια περίοδο συμβαίνει ο μεγαλύτερος εποικισμός της πόλης από Εβραίους της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι δίνουν νέα ώθηση στο εμπόριο και τις συναλλαγές με τη Δύση και την Ανατολή. Όμως, η αλλαγή του κέντρου βάρους του παγκόσμιου εμπορίου και ο εγκαινιασμός νέων θαλάσσιων οδών, επιφυλάσσουν για την πόλη χρόνια παρακμής και μαρασμού. Από τους 7.000 κατοίκους μετά την άλωση, το 16^ο αι. ο πληθυσμός ανέρχεται στις 25.000 και μόνο μετά από δύο ακόμη αιώνες ο πληθυσμός υπερβαίνει αυτόν τον προ της άλωσης.

Η κατάσταση των Ελλήνων της πόλης βελτιώνεται με την αστικοποίησή τους από τον δέκατο όγδοο αιώνα και μετά, όταν διαχειρίζονται μεγάλο μέρος του εξωτερικού εμπορίου και της βιοτεχνίας. Τότε η Θεσσαλονίκη γίνεται η δεύτερη, μετά τη Σμύρνη, εστία του εξωτερικού εμπορίου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τότε για πρώτη φορά αποκτά τον χαρακτήρα της ‘μητρόπολης’ των Βαλκανίων, καθώς η οικονομική επιρροή της φθάνει μέχρι τα μεγάλα οικονομικά κέντρα της Μεσευρώπης, τη Βιέννη, την Πέστη, την Τεργέστη. Δίπλα στα παραδοσιακά προϊόντα, που εμπορεύονται οι Θεσσαλονικείς, όπως σιτάρι, καφέ, καπνό, βαμβάκι, μαλλί κλπ, προστίθενται και τα ευρωπαϊκά υφάσματα, με τα οποία αρχίζουν να ντύνονται οι κάτοικοι. Η οικονομική ανάπτυξη κατά τον 17^ο και 18^ο αι. συμβάλλει στην ετοιμότητα της πόλης για τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, στον οποίο συμμετέχουν οι κάτοικοι, είτε με την παρουσία τους στη νότια Ελλάδα, είτε με την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τα τέλη του 19^{ου} αι., η πόλη καθίσταται το επίκεντρο μεγάλων γεγονότων, όπως ο Μακεδονικός Αγώνας και το Κίνημα των Νεοτούρκων, ενώ σημαντικές είναι και οι κοινωνικές ανακατατάξεις (δημιουργία της σοσιαλιστικής οργάνωσης ‘Φεντερασιόν’). Η απελευθέρωση της από τα ελληνικά στρατεύματα το 1912 σηματοδοτεί την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, ενώ συναγωνίζεται την Κωνσταντινούπολη σε κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Από τότε ξεκινά μια νέα πορεία για την πόλη, η οποία με μικρά διαλείμματα (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος), την φέρνει στο απόγειο της κοινωνικής, οικονομικής, καλλιτεχνικής και ευρύτερα πνευματικής της αναγέννησης. Δύο στοιχεία την καθιστούν ‘συμπρωτεύουσα’ του Ελληνικού κράτους: η ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (του δεύτερου στην ελληνική επικράτεια) και κατόπιν του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η θεσμοθέτηση της Διεθνούς Έκθεσης, μοναδικής στον ελληνικό χώρο.

Και σ’ αυτή την πιο πρόσφατη φάση της ιστορίας της, η πόλη προβάλλει την πολυπολιτισμική της σύνθεση, μαζί με την στρατηγική της θέση, ως τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι των πόλεων της Βαλκανικής και της Εγγύς Ανατολής.⁴ Μέσα σε ένα αιώνα, το πληθυσμιακό προφίλ της πόλης άλλαξε δραματικά, με την εγκατάσταση πάνω από 250.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία, με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού από το ναζισμό και την διάλυση της ευάριθμης αρμενικής κοινότητας. Από τον εμφύλιο και μετά, το πρότυπο του μονοπωλιακού καπιταλισμού οδηγεί χιλιάδες κατοίκους της υπαίθρου στην πόλη, όπου αναζητούν καλύτερη τύχη, ως ανειδίκευτοι κυρίως εργάτες, κάτω από οριακές συνθήκες διαβίωσης.

11.1.1.1. Η προμοντέρνα πόλη – πυρήνας

Η συνοίκηση των γειτονικών πολισμάτων σε μια πόλη, δημιούργησε ένα αστικό σχηματισμό με συνεχή παρουσία για 2.320 και πλέον χρόνια (Σχ. 11.1. – 11.5). Πυρήνας της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης είναι η αρχαϊκή Θέρμη, με σύστημα χάραξης οδών, περίπου παράλληλα με την ακτογραμμή. Τα λατρευτικά κτίσματα (ναοί του Διονύσου, του Σάραπη, της Ίσιδας και της Αφροδίτης) χωροθετούνται προς τα δυτικά (στη σημερινή οδό Διοικητηρίου), ενώ το στάδιο, το γυμνάσιο και η αγορά πιο κεντρικά (πλατεία Δικαστηρίων).⁵ Την ίδια περίοδο, η πόλη διαθέτει περιμετρικό τείχος με ακρόπολη και λιμάνι. Η ρυμοτομία της είναι στα πρότυπα του υποδάμειου συστήματος χαράξεων (Σχ. 11.6 & 11.7). Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η ρυμοτομία της πόλης ακολουθεί το ρωμαϊκό πρότυπο κύριων χαράξεων (Cardo και Decumanus) και δευτερευουσών, παραλλήλων προς τις κύριες (Via Regia και Via Principalis), με προσαρμογές στην προϋφιστάμενη δομή του υποδάμειου συστήματος. Οι χαράξεις αυτές προσαρμόζονται και στις υπερτοπικές συνδέσεις της πόλης, μέσω τεσσάρων πυλών (Χρυσή, Ληταία,

Κασσανδρεωτική και Ρώμης), ενώ στο σημείο συνάντησης των κύριων οδών χωροθετείται το Forum, με γυμνάσιο, ωδείο, εμπορικά καταστήματα κλπ.

Τον 4^ο αι. μ. Χ., η δομή της πόλης εμπλουτίζεται με το Γαλεριανό συγκρότημα και το ανακτορικό λιμάνι στην απόληξή του (Σχ. 11.8 & 11.9). Έτσι, η Θεσσαλονίκη, εκτός από τον πολεοδομικό της ιστό, έχει και άριστη πολεοδομική οργάνωση με ιερά, αγορά, λιμάνι, ανάκτορα και ισχυρό αμυντικό σύστημα. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, η πόλη διατηρεί εν πολλοίς το σύστημα χαράξεων της προηγούμενης περιόδου και κοσμείται σταδιακά με δημόσια κτίρια, που αντανακλούν τη βυζαντινή διοίκηση και τη χριστιανική λατρεία (βυζαντινό ανάκτορο, ναοί Αγ. Δημητρίου, Αγ. Σοφίας, Αχειροποίητος κ.ά.).⁶

Σημαντικές αλλαγές στην πολεοδομική οργάνωση της πόλης παρατηρούνται από το 620 μ. Χ. και μετά τους μεγάλους σεισμούς, όταν καταστρέφεται μεγάλο μέρος της Αγοράς, του Γαλεριανού συγκροτήματος και πολλά άλλα οικοδομήματα. Την περίοδο αυτή, η πόλη είναι χωρισμένη σε κάτω (πεδινή) και πάνω (λόφος), με ξεχωριστή την Ακρόπολη. Χαρακτηρίζεται από καλή ρυμοτομία, πολλά εξωραϊστικά στοιχεία, δημόσια κτίσματα, στοές και διοικητικό κέντρο, καθώς και βυζαντινά ανάκτορα στη θέση του σημερινού Διοικητηρίου. Η βαθμιαία τροποποίηση του καννάβου πρέπει να ήταν αργή στην αρχή, διότι, περιηγητές, όπως ο Βενετός Cavazza το 16^ο αι. και οι Χατζή Κάλφα και Εβλιγιά Τσελεμπί το 17^ο αι., περιγράφουν μια πόλη με πλατείες και ωραίους δρόμους.⁷

Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας συμβαίνουν αργές, αλλά σημαντικές αλλαγές στην αστική δομή, που ξεκινούν από την πολυεθνική σύσταση του πληθυσμού. Οι Τούρκοι κατοικούν κυρίως στην Άνω Πόλη, οι Εβραίοι στο κέντρο, κάτω από την Εγνατία, οι Έλληνες, πιο διασκορπισμένοι, κατά μήκος της Εγνατίας, στις ανατολικές συνοικίες μέχρι την Αγ. Δημητρίου, αλλά και στον Άγιο Μηνά, γύρω από τη σημερινή μητρόπολη (Ι.Ν. Γρηγορίου Παλαμά) και τη μονή Βλατάδων, ενώ εποικίζεται και η περιοχή που αργότερα ονομάστηκε 'Φραγκομαχαλάς', από Ιταλούς, Γάλλους και άλλους δυτικούς εμπόρους (Χ. 11.2). Ο πληθυσμός αυτών των συνοικιών συναντιέται στην Αγορά και το λιμάνι, ένα πολύχρωμο πλήθος που δίνει στην πόλη ανατολίτικο χρώμα.⁸ Οι διάφορες θεομηνίες που την πλήττουν κατά καιρούς, όπως πυρκαγιές και σεισμοί, συμβάλλουν στην περαιτέρω παραμόρφωση του αρχικού υποδάμειου αστικού καννάβου, ώστε στο πρώτο τρίτο του 19^{ου} αι., αυτός να αναγνωρίζεται μόνο σε ορισμένους δρόμους, όπως η Εγνατία, η Αγ. Δημητρίου και η Βενιζέλου (Χ.11.2).⁹ Μεγάλες χέρσες εκτάσεις συναντώνται εντός των τειχών, ιδιαίτερα στην Άνω Πόλη, οι οποίες με τον καιρό συρρικνώνονται. Το λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου, που εξυπηρέτησε για χίλια χρόνια την πόλη, επιχωματώνεται και μετατρέπεται σε αγορά (Ιστιρά, Λαδάδικα).

Σε μεταγενέστερη εποχή, τα θαλάσσια τείχη είχαν μπροστά τους μια στενή παραλιακή ζώνη. Τα δημόσια κτίρια, τη μακρά αυτή περίοδο, υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Αρκετοί ναοί μετατρέπονται σε τζαμιά με τους μιναρέδες τους να λογχίζουν τον ουρανό, τα δημόσια λουτρά πολλαπλασιάζονται και ήδη το 15^ο αι. κτίζεται το Μπεζεστένι, η αγορά των ειδών πολυτελείας της Ανατολής. Επίσης, οι συναγωγές των Εβραίων πληθαίνουν για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των επήλυδων από τις χώρες της Μεσευρώπης. Οι περιοχές κατοικίας οργανώνονται γύρω από τον άξονα του διοικητικού κέντρου (περιοχή σημερινού Διοικητηρίου), του εμπορικού κέντρου (γύρω από την σημερινή οδό Βενιζέλου μέχρι και τα Λαδάδικα) και το λιμάνι στην κατάληξη αυτού του άξονα προς τη θάλασσα (Σχ. 11.10).

Στο διοικητικό κέντρο ανήκει το Κονάκι, έδρα του διοικητή της πόλης. Η αγορά εντοπίζεται στην οδό Βενιζέλου (κάτω από την Εγνατία), κατά μήκος της Εγνατίας οδού και των καθέτων της, ενώ έξω από τα Τείχη βρίσκονται η Αιγυπτιακή αγορά, τα βυρσοδεψεία, τα ξυλεμπορικά κ.ά. Κάθε συντεχνία έχει για σημείο αναφοράς της ένα δρόμο ή μια πλατεία και αρκετές φορές το είδος του εμπορίου προσδίδει το όνομά του σ' αυτά τα μέρη (Καπάνι, Λαδάδικα, Ταμπακχανές, Τοπχανές κλπ).

Το νεωτερικό κτίριο αυτή την περίοδο είναι το Μπεζεστένι, που παρέμεινε το πιο ελκυστικό κτίριο ειδών πολυτελείας αυτής της περιόδου στα Βαλκάνια. Στο απόγειο της τουρκικής κυριαρχίας (18^ο^s – 19^ο^s αι.), η Θεσσαλονίκη διέθετε, εκτός από τα προβεβλημένα δημόσια κτίρια (Κονάκι, Μπεζεστένι, Αλκαζάρ, χαμάμ της οδού Φραγκίνη και χαμάμ Παράδεισος), πλήθος θρησκευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων [15 μεντρεσέδες (ιεροδιδασκαλεία) και μεκτέμπ (δημοτικά σχολεία), 47 τζαμιά και μεσκίτ (μικροί χώροι προσευχής), 19 τεκέδες και μοναστήρια δερβίσηδων, 3 ιμαρέτ (πτωχοκομεία), 15 βακούφια (αφιερώματα) και 2 υδραγωγεία]. Από τις ελληνικές εκκλησίες, αρκετές μετατράπηκαν σε τζαμιά, με πρώτη την Αχειροποίητο και ακολούθησαν ο Άγ. Δημήτριος και η Αγ. Σοφία. Κατά ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κυριαρχίας, η Θεσσαλονίκη διέθετε 365 εκκλησίες, 20 μοναστήρια και 10 παρεκκλήσια. Σε αντίθεση με τα χαλαρά μέτρα που ίσχυαν για τις κοινότητες των Λεβαντίνων και των Εβραίων, οι κανονισμοί για τις ελληνικές συνοικίες (κατοικίες, ναοί κλπ) ήσαν οι πλέον αυστηροί και αποσκοπούσαν στην ταπείνωση των 'ραγιάδων' με κάθε τρόπο (μικρότερα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη για τις κατοικίες και τους ναούς, απαγόρευση ανέγερσης νέων ναών κλπ).¹⁰

Η ρυμοτομία της πόλης παρουσιάζεται αρκετά παραμορφωμένη τον 19^ο αι., σε σύγκριση με το ελληνιστικό σχέδιο. Τώρα η ελληνιστική χάραξη αναγνωρίζεται δύσκολα και οι ακανόνιστες χαράξεις πληθαίνουν. Η κάτω πόλη διαθέτει μόνο μια πλατεία, το Καπάνι, ενώ στην Άνω Πόλη δεν υπάρχουν παρά διαπλατύνσεις στις διασταυρώσεις οδών και μια – δυο μικρές ευρυχωρίες,

εκτός, από τις χέρσες και ενίοτε απροσπέλαστες, λόγω μεγάλων κλίσεων, περιοχές (Χ. 11.3 & 11.4).

Η πορεία της Θεσσαλονίκης το δεύτερο μισό του 19^{ου} αι. θα εξαρτηθεί από το γενικό κλίμα των μεταρρυθμίσεων (Tanzimat) και τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς του 1891, που κατέκαψε το κεντρικό και νότιο τμήμα της. Σημαντικές οικονομικές και πληθυσμιακές ανακατατάξεις (άνοιγμα προς τις αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου, τριπλασιασμός του πληθυσμού από 40.000 σε 120.000 κατοίκους από το 1850 μέχρι το 1895), καθώς και προσαρμογή της οθωμανικής πολεοδομικής νομοθεσίας στα πρότυπα της ευρωπαϊκής, δίνουν νέα δυναμική στη φυσική δομή της πόλης. Η πυρκαγιά του 1891 υπήρξε η αφορμή για την έκφραση μεταρρυθμιστικών απόψεων στον αστικό χώρο, σε συνδυασμό με νέες συνδέσεις της πόλης με τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη κ. ά.).

Λίγο πριν από το τυχαίο γεγονός της πυρκαγιάς, το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης άλλαζε με ρυθμούς ραγδαίους, σε σύγκριση με το παρελθόν, μέσα από τις εξής παρεμβάσεις:

- Διάνοιξη τεσσάρων βασικών οδικών αρτηριών στον ιστορικό πυρήνα (Λ. Νίκης, Βενιζέλου, Αγ. Δημητρίου, Εθνικής Αμύνης) και ευθυγράμμιση της Εγνατίας οδού
- Αναμόρφωση και ενοποίηση των περιοχών του λιμανιού και των σιδηροδρομικών σταθμών με τις λειτουργικές τους προεκτάσεις (αποθήκες κλπ)
- Διαμόρφωση προκυμαίας στην παραλία για τα μικρά σκάφη και λιθόστρωση της περιοχής Ιστιρά
- Σταδιακή κατεδάφιση του βορειοδυτικού και του νοτιοανατολικού Τείχους
- Ανοικοδόμηση των σιδηροδρομικών σταθμών
- Ανοικοδόμηση της περιοχής των Λαδάδικων και της οδού Φράγκων μετά την πυρκαγιά του 1856
- Μεταφορά μέρους των λιμενικών εγκαταστάσεων δυτικότερα και ανοικοδόμηση του τελωνείου λίγο αργότερα
- Επέκταση της πόλης έξω από τα Τείχη στα δυτικά (περιοχή Μπάρας) και ανατολικά (Εξοχές, Πύργοι)
- Ανοικοδόμηση δημοσίων κτιρίων από την τουρκική διοίκηση (στρατώνες, Διοικητήριο, Σουλτανικά σπίτια) και κτιρίων υπηρεσιών, καθώς και χαλάρωση των ειδικών περιοριστικών μέτρων για τα κτίρια της ελληνικής κυρίως κοινότητας
- Δημιουργία νέων δικτύων υποδομής (ύδρευση, φωταέριο, αποχέτευση) και δημοτικών και κοινωφελών υπηρεσιών (πυροσβεστική, καθαριότητα κλπ.)
- Αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας της πόλης (φύτευση δενδροστοιχιών, διαμόρφωση του κήπου Μπεχτισινάρ, φύτευση ακακιών σε όλους τους κύριους δρόμους, δημιουργία

των κήπων του Πασά, στολισμός της πλατείας Σιντριβανίου με τη γνωστή μαρμάρινη κρήνη κ.ά.)

- Έλεγχος της ανανέωσης του πολεοδομικού ιστού και του οικιστικού αποθέματος, με την εφαρμογή του νόμου του 1864, μετά την πυρκαγιά του 1890 (X. 11.5).¹¹

Η επανακατοίκηση του κέντρου πόλης μετά την πυρκαγιά του 1891 διευκολύνθηκε από δύο νομοθετήματα: τον «Κανονισμό περί Οδών και Οικοδομών» του 1864 και τον «Νόμο περί Οικοδομών» του 1883. Στην ανασχεδιασμένη έκταση, η γειτονιά με το θρησκευτικό κέντρο παύει να αποτελεί την οργανωτική μονάδα του αστικού χώρου. Το οικοδομικό τετράγωνο και ο δρόμος είναι τα δύο κυρίαρχα στοιχεία. Αποτελεί την πρώτη γνωστή εφαρμογή αστικού αναδασμού, που γνωρίζουμε στην ελληνική επικράτεια, σε μια στοιχειώδη μορφή του, η οποία περιορίζεται στη χάραξη νέων οδών και εξορθολογισμένων οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και τη θέσπιση ενός πρωτόλειου οικοδομικού κανονισμού, που προβλέπει τους όρους δόμησης (μέγιστο ύψος, ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτιρίων κ.ά.).

Είναι η πρώτη φορά που, βάση του αστικού σχεδιασμού της πόλης, αποτελεί η διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο και από τις σημαντικότερες συνέπειες, η σχεδόν ολοκληρωτική απάλειψη των ‘τυφλών’ οικοπέδων και των ημι-δημόσιων / ημι-ιδιωτικών χώρων γύρω από τα θρησκευτικά κέντρα, στην ‘καρδιά των παλαιών οικοδομικών ‘νησίδων’ (Σχ. 11.11).¹² Όμως, το σχέδιο αυτό είναι αποσπασματικό, δεν συνδέεται οργανικά με την υπόλοιπη πόλη, ενώ παράλληλα στερείται εξειδίκευσης, ανάλογης με αυτή που εμφανίζεται σε σχέδια άλλων ευρωπαϊκών πόλεων της ίδιας περιόδου (X. 11.6).¹³ Οι απόπειρες εξευρωπαϊσμού της πόλης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις επεκτάσεις της και ιδιαίτερα στις νέες ανατολικές συνοικίες (Εξοχές, Πύργοι, X. 11.7). Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη συνδέεται σιδηροδρομικά με την Ευρώπη και αποκτά την πρώτη γραμμή τραμ, η οποία ήταν ιππήλατη.

11.1.2. Η Θεσσαλονίκη κατά τον 20ό αιώνα

11.1.2.1. Ο εκλεκτικιστικός ανασχεδιασμός μετά την πυρκαγιά του 1917: Από την κοσμοπολίτικη βαλκάνια πόλη στη νεοελληνική μεγαλούπολη

«Η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια ‘τυχερή’ πόλη. Τα σχέδια των ‘αναμορφωτών’ σε μεγάλο βαθμό εκτελέστηκαν· η πόλη άλλαξε μορφή, δομή και τρόπο λειτουργίας. Και ακόμη, συνεισέφερε με την εμπειρία της αλλαγής της, στην αλλαγή της ελληνικής πολεοδομίας.....»

.....»
«Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ευρωπαϊκής πολεοδομίας του 20ού αιώνα»

Pierre Lavedan, 1933

Η πυρκαγιά της 18^{ης} Αυγούστου 1917 κατέκαψε το μεγαλύτερο μέρος της «εντός των τειχών» πόλης, περίπου 1200 στρέμματα αστικής γης, από τον Φραγκομαχαλά ως την πλατεία Φαναριωτών και από τον Άγιο Δημήτριο έως την παραλία. Κάηκαν 9.500 κτίρια και 70.000

άνθρωποι έμειναν άστεγοι.¹⁴ Η κυβέρνηση Βενιζέλου, με αρμόδιο τον υπουργό επί των Συγκοινωνιών Αλ. Παπαναστασίου, άδραξε την ευκαιρία για να συνεγείρει ελληνικές και άλλες δυνάμεις, ώστε η πόλη να αναγεννηθεί από τις στάχτες της και να διαδραματίσει το νέο της ρόλο που της επεφύλασσε η απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους το 1912. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό, σχεδόν ουτοπικό και ονομάστηκε εξαρχής το «Σχέδιο για τη Νέα Θεσσαλονίκη», κάνοντας έτσι σαφή, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, τη ρήξη με την προηγούμενη κοινωνικο-χωρική οργάνωση της πόλης.

Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε τη ριζική αλλαγή που επέφερε το σχέδιο, που τελικά εφαρμόστηκε στην κοινωνική δομή της πόλης. Η Θεσσαλονίκη ξανασχεδιαζόταν σε ένα περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων, μεταξύ της λήξης του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και της Μικρασιατικής καταστροφής. Η μουσουλμανική κοινότητα της πόλης δεν ήταν πια επιθυμητή και εξωθούνταν σε μειονότητα. Οι άλλες κοινότητες υπέστησαν τέτοια ομογενοποίηση, ώστε οι τρόποι «οργανικής αλληλεγγύης» (organic solidarity) να εξωθηθούν σε τρόπους «μηχανικής αλληλεγγύης» (mechanical solidarity), σύμφωνα με μια διάκριση του Ε. Durkheim. Η Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, στη διατριβή της με θέμα *Επανασχεδιασμός και Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917*, αναφέρει, πως «...στις αρχές του 20ού αι., το απόλυτο του σχεδιαστικού ντετερμινισμού σε πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο, το οποίο ίσως σήμερα να φαίνεται ξεπερασμένο, ταυτίζεται με την αντίληψη για τις δυνατότητες της πολεοδομίας να οργανώσει την ‘ορθολογική’ πόλη για την ‘ορθολογική’ κοινωνία».¹⁵

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή και την κριτική επισκόπηση αυτού του σχεδίου, σημειώνουμε τη σπουδαιότητά του στα σχέδια πόλης που ακολούθησαν. Η αστική δομή που δημιουργήθηκε έκτοτε, τόσο στο κέντρο πόλης με τη λεπτομερή επεξεργασία της, όσο και οι βασικές χαράξεις στις περιοχές επεκτάσεων, έχουν ως πυρήνα τους αυτό το σχέδιο, ή ακριβέστερα τα σχέδια που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο αμέσως μετά την πυρκαγιά. Γι’ αυτό και θεωρούμε δικαιολογημένη την επιμονή της έρευνας στην κριτική επισκόπηση αυτού του σχεδίου, του οποίου η δομή διαφέρει ελάχιστα από τη σημερινή δομή της πόλης στο κέντρο της. Η περιγραφή που επιχειρείται εδώ συμπληρώνεται με την περιγραφή της φυσικής δομής στην οικεία ενότητα που ακολουθεί, με σκοπό την πλήρη και σφαιρική κατά το δυνατόν κατανόησή της.

Σε προγραμματικό επίπεδο, τα κείμενα της επιστημονικής ομάδας, όσα διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας και αξιοποιήθηκαν από τους ιστορικούς ερευνητές, είναι γενικόλογα και απέχουν πολύ από αυτό που σήμερα αποκαλούμε «πολεοδομικό προγραμματισμό».¹⁶ Η Αλ. Καραδήμου - Γερόλυμπου οργάνωσε αυτά τα κείμενα σε ένα οιονεί ‘πρόγραμμα’ για τον επανασχεδιασμό της πόλης με έξι σημεία:

α) Αναδιοργάνωση της κατάτμησης του αστικού εδάφους προς την κατεύθυνση της ορθολογικότερης απόδοσης των αξιών γης,

β) Διαμόρφωση πλαισίου για την ανάπτυξη και τη διαφύλαξη αυτών των αξιών,

γ) Τονισμός και εξυπηρέτηση της εμπορικής και διαμετακομιστικής λειτουργίας της πόλης (εκσυγχρονισμός δικτύων, επέκταση του λιμανιού, χωρισμός των σιδηροδρομικών σταθμών σε επιβατικό και εμπορευματικό κ.ά.),

δ) Προετοιμασία της πόλης για την υποδοχή διπλάσιου πληθυσμού (περί τις 350.000, οργάνωση επεκτάσεων κλπ.),

ε) Δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού, διοικητικού, οικονομικού και πολιτιστικού κέντρου, με κεντρικές λειτουργίες διάσπαρτες εντός και εκτός της ‘εντός των τειχών πόλης’ (δημιουργία ενός κέντρου διοικητικών υπηρεσιών και άλλων εξυπηρετήσεων, δημιουργία του δεύτερου ελληνικού πανεπιστημίου, περιοχών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, πρασίνου και αναψυχής κ.ά.),

στ) Ενίσχυση της ‘επιστημονικής’ νομιμότητας του γνωστικού αντικειμένου της πολεοδομίας, με σκοπό αυτή να καταστεί ευρύτερα αποδεκτή, ιδιαίτερα από τους εμπλεκόμενους στο εγχείρημα φορείς και ιδιώτες. Η μεθοδευόμενη ριζική πληθυσμιακή και λειτουργική αναδιάταξη στο χώρο, καθώς και η πρόσδεση στις ισχύουσες τότε τάσεις στη Δυτική Ευρώπη, δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν, εάν τα επιχειρήματα των πολιτικών και των ‘ειδικών’ δεν στηρίζονταν στην ‘επιστημονική’ βάση της νεόκοπης τότε ‘επιστήμης των πόλεων’, της αμέσως μετά ‘πολεοδομίας’.¹⁷

Το σχέδιο της «Νέας Θεσσαλονίκης» αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία σε πολεοδομικό / νομοθετικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο στον ελληνικό χώρο. Αυτό τεκμαίρεται από την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, με βασικό εργαλείο τον αστικό αναδασμό και τη δημιουργία της Κτηματικής Ομάδας, που διαχειρίστηκε τις παλιές και τις νέες ιδιοκτησίες και τη θέσπιση του πρώτου στην Ελλάδα Οικοδομικού Κανονισμού, ο οποίος ρύθμιζε τον τρόπο και τη μορφή οικοδόμησης στα νέα οικοδομικά τετράγωνα (Χ. 11.8).¹⁸ Σύμφωνα με την Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου,

«Η καταστροφή του φυσικού χώρου της Θεσσαλονίκης το 1917 έδρασε ως ένας καταλύτης, βοηθώντας στην ανάδυση και την εδραίωση ιδεών που κυοφορούνταν από καιρό και που αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία να βγουν στο φως· η καταστροφή, παρά το γεγονός ότι συνετέλεσε στη διαμόρφωση μιας μορφολογικής ασυνέχειας, λειτούργησε ωστόσο σαν επιταχυντική φάση της ιστορικής συνέχειας... Έτσι, η απόφαση της Κυβέρνησης Βενιζέλου να αγνοηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς κατά την εκπόνηση του σχεδίου, αποδεικνύεται πραγματικά διορατική, καθώς αφαιρεί και την τελευταία δυνατότητα να συγκεκριμενοποιηθούν, έστω σε ατομικό επίπεδο, οι αντιδράσεις και υποχρεώνει στην έκφραση των αντιρρήσεων σε συλλογικό επίπεδο»

(Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, 1985:219)

Το σχέδιο εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1918, ενώ τροποποιήσεις του εγκρίνονταν μέχρι και το 1921. Εφαρμόστηκε μόνο αυτό, που αφορούσε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπως το

συνέλαβε αρχικά ο Th. Mawson (X. 11.9) και το επεξεργάστηκε στην τελική του μορφή η ομάδα με επικεφαλής τον Ern. Hébrard. (X. 11.10), ενώ δημοσιεύθηκε με παραλλαγές το 1919 (B.Δ. 24.3.1919)¹⁹ και το 1921 (X. 11.11). Αν οι ιδέες των δύο κορυφαίων πολεοδόμων ευτύχησαν να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό στην ‘εντός των τειχών’ πόλη, οι προτάσεις τους για τις ανατολικές και δυτικές συνοικίες τροποποιήθηκαν σημαντικά, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή τους με το εγκεκριμένο Σχέδιο του 1929 (X. 11.12).

Τα χαρακτηριστικά του Σχεδίου της ‘Νέας Θεσσαλονίκης’ μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις ενότητες: α) πρωτοτυπία του εγχειρήματος - νομοθετικό πλαίσιο, β) υιοθέτηση των αρχών της λειτουργικής πολεοδομίας στην πρώιμη μορφή της και γ) ριζική αστυδομική ανασυγκρότηση.²⁰

α) Πρωτοτυπία του εγχειρήματος – νομοθετικό πλαίσιο

α1) Το κοινωνικο-φιλοσοφικό και νομοθετικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε και εν πολλοίς εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Βενιζέλου θεωρείται πρωτοποριακό, τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο, ακόμη και σήμερα. Επινοήθηκε ένα είδος αναδασμού, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες αστικών οικοπέδων στην Πυρίκαυστο Ζώνη αποσπάστηκαν από τις ιδιοκτησίες, των οποίων η αξία κατοχυρώθηκε μέσω τίτλων κυριότητας (κτηματογράφα). Η αστική γη απελευθερώθηκε από κάθε μορφής περιορισμό και αποδόθηκε στους ‘ειδικούς’ αρχιτέκτονες, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταμόρφωση της πόλης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.²¹

α2) Το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε, έφερε τη ρήξη με το πολεοδομικό παρελθόν και διαφοροποιείται από τη σύγχρονη πολεοδομία της εποχής εκείνης εκτός ελληνικών συνόρων. Η ρήξη αφορά, τόσο στο περιεχόμενο και τους στόχους του εγχειρήματος, που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση των αξιών γης, όσο και στον τρόπο παρέμβασης του κράτους, ώστε να καταστεί ομαλή η μετάβαση στο νέο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο, που συνέλαβαν οι πολιτικοί ιθύνοντες. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή, αν όχι επαναστατική, πολιτική βούληση και από μια σαφή υπερίσχυση του δημοσίου, έναντι του ιδιωτικού συμφέροντος. Τα πρότυπα είναι της Δυτικής Ευρώπης κυρίως, μεταξύ των οποίων το Παρίσι του Haussmann και η γερμανική νομοθεσία περί zoning. Ο P. Sica, στην Ιστορία της Πολεοδομίας του, θεωρεί τον επανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης ως το μοναδικό άξιο λόγω πολεοδομικό γεγονός της Ελλάδας του 20ού αι. και τονίζει την πρωτοτυπία του νομοθετικού εργαλείου, που επινοήθηκε.²²

α3) Η εγκατάλειψη μιας ‘ανατολίτικης’ αντίληψης για την οργάνωση του αστικού χώρου και η πρόσδεση στην νεοεμφανιζόμενη στη Δύση «επιστήμη των πόλεων». Όλη η ομάδα των ‘ειδικών’, είτε πρόκειται για τους πολεοδόμους, είτε για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς, είχε παιδεία και εμπειρία σε Ευρώπη και Αμερική.

β) Η υιοθέτηση δυτικών προτύπων αφορούσε και στην οργάνωση του αστικού χώρου πάνω στις αρχές του λειτουργισμού (functionalism) και του χωροθετικού διαχωρισμού των χρήσεων γης (zoning), σε μια πρώιμη εκδοχή τους βέβαια, καθώς οι αρχές του αποκρυσταλλώθηκαν κατά την τρίτη δεκαετία του 20ού αι., κυρίως μέσα από τη Χάρτα των Αθηνών και τα μανιφέστα των CIAM.

β1) Μονοπυρηνική οργάνωση γύρω από ένα διοικητικό και οικονομικό κέντρο, επιλογή που φέρεται ως η πλέον συμφέρουσα από πλευράς λειτουργικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και συμβολισμού της κυριαρχίας της κρατικής εξουσίας (εκλεκτικισμός).

β2) Άρθρωση της μορφής των δικτύων κυκλοφορίας στις συνδέσεις με την ενδοχώρα και τις διεθνείς δικτυώσεις της (σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμάνι).

β3) Η μέχρι τότε οργάνωση του αστικού χώρου στη βάση των εθνολογικών / θρησκευτικών / γλωσσικών και άρα πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, όπως ήδη περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, αντικαταστάθηκε από την οργάνωσή του στη βάση της (αναμενόμενης) αυξημένης γαιοπροσόδου, της νέας λειτουργικής διαφοροποίησης, που συνεπαγόταν το διαχωρισμό των περιοχών, ανάλογα με την οικονομική αποδοτικότητά τους και τον λειτουργικό ρόλο που αναμενόταν να διαδραματίσουν στην πόλη.

β4) Εφαρμογή των αρχών της λειτουργικής διαφοροποίησης σε όλη την πόλη, μαζί με τις προτεινόμενες επεκτάσεις, για έναν εκτιμώμενο πληθυσμό της τάξης των 350.000 κατοίκων και εκσυγχρονισμός όσων στοιχείων δεν μπορούν να αφομοιωθούν στο νέο σχέδιο (Άνω Πόλη, Τείχη). Στις επεκτάσεις κυρίως, προβλέπονται νέες λειτουργίες, που εκτιμάται πως θα εξυπηρετούν όλη την πόλη (π.χ., βιομηχανία, χονδρεμπόριο, αναψυχή κ.ά.), ενώ ο λειτουργισμός στο ανασχεδιαζόμενο κέντρο υφίσταται μια αξιοσημείωτη εξειδίκευση. Συνοπτικά, η πρόταση προέβλεπε: στο άνω μέρος του Άξονα της Αριστοτέλους διοικητικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες και κάτω, προς την Πλατεία Αριστοτέλους, κοινωνικό κέντρο και κέντρο αναψυχής, μαζί με γραφεία και κατοικία ανωτάτων εισοδημάτων. Εκατέρωθεν του Άξονα, η αγορά τροφίμων και λιανικού εμπορίου (Bazars), η οποία επεκτείνεται και κατά μήκος των κύριων οδών (Εγνατία, Τσιμισκή, Αγ. Σοφίας κλπ). Στα δυτικά, από τα Λαδάδικα μέχρι το Σιδ. Σταθμό, χωροθετείται το χονδρεμπόριο. Δυτικότερα, το λιμάνι εμπλουτίζεται με νέες προβλήτες, κατόπιν η βιομηχανική περιοχή με τον Εμπορευματικό Σταθμό και πιο πάνω ο Επιβατικός Σταθμός. Ακόμη βορειότερα, οι συνοικίες της εργατικής τάξης. Στα ανατολικά, αμέσως μετά τα Τείχη, προβλέφθηκε ο χώρος του πανεπιστημιακού campus, νοτιότερα το θέατρο και κατόπιν, προς τις ανατολικές επεκτάσεις, οι συνοικίες μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, καθώς και χώροι άθλησης και αναψυχής, μέχρι το Καραμπουρνάκι.

β5) Γεωγραφική προσέγγιση του σχεδίου και συσχετισμός με την περιβάλλουσα φύση, μέσα από σειρά εργαλείων αστικής τεχνολογίας.²³

γ) Η δομική ανασυγκρότηση της πόλης. Η απόρριψη του ‘οργανικού’ σχεδίου της ιστορικής πόλης, ως αποτέλεσμα συσσωρευτικών σημειακών αλλαγών και αποσπασματικών χαράξεων μετά την πυρκαγιά του 1890, καθώς και η υπέρθεση ενός εξορθολογισμένου σύνθετου καννάβου αστικών χαράξεων με κύρια χαρακτηριστικά του:

γ1) Τη διατήρηση, σε μεγάλο βαθμό, του ελληνιστικού ορθογωνικού καννάβου, που επεβίωσε για αιώνες μεταξύ των οδών Εγνατίας και Κασσάνδρου (οδοί Αγ. Δημητρίου, Φιλίππου, Ολύμπου και οι κάθετοί τους Ίωνος Δραγούμη – Προξένου Ρακτιβάν, Ελ. Βενιζέλου, Προφ. Ηλία με προέκταση προς Άξονα Αριστοτέλους, Αγ. Σοφίας), ενώ τα ανατολικά τείχη μετατράπηκαν σε μια ακόμη οδό που ανήκει σ’ αυτόν το κάνναβο, την οδό Εθν. Αμύνης (πρώην Βασ. Σοφίας).

γ2) Τη ‘σύμπλεξη’ αυτού του καννάβου με ένα σύστημα ακτινοκεντρικών διαγωνίων χαράξεων, που συντομεύουν τις διαδρομές και τη δημιουργία θέσεων – κόμβων πολλαπλών επιλογών κατεύθυνσης, με ιδιαίτερες λειτουργικές και αισθητικές ποιότητες.

γ3) Την προετοιμασία της πόλης να λειτουργήσει διαφοροποιημένα, πάνω σε δύο κατευθύνσεις, τη μια βορειοδυτική – νοτιοανατολική, που ενώνει το κέντρο με τις επεκτάσεις της αμφίπλευρα και με στόχο τη γρήγορη, διαμήκη και οχούμενη κίνηση και την άλλη βορειοανατολική – νοτιοδυτική, που προορίζεται κυρίως για τις συντομότερες, εγκάρσιες και πιο αργές κινήσεις, κυρίως των πεζών και των κατοίκων προς στο κέντρο.

γ4) Την επεξεργασία αρχών συμμετρίας μέσα από παράλληλες, κάθετες και διαγώνιες χαράξεις οδών και πλατειών, με αναφορά στον άξονα συμμετρίας όλης της ‘εντός των Τειχών’ πόλης και κάθετα στην Εγνατία οδό, τον Άξονα της Αριστοτέλους (τότε οδός Κοινωνίας των Εθνών, X. 11.13).

γ5) Την ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου της Εγνατίας οδού στη συνολική λειτουργία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεών της.

γ6) Την ενίσχυση των συνδέσεων της ‘Εντός των Τειχών’ πόλης με τις επεκτάσεις της, της λειτουργίας της κεντρικής περιοχής μέσω νέων χαράξεων, παράλληλων της Εγνατίας, κυρίως στο τμήμα μέχρι τη θάλασσα, (οδοί Ερμού – Βασ. Ηρακλείου, Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Προξ. Κορομηλά, Λ. Νίκης). Επίσης, τον εξορθολογισμό του δημοσίου χώρου της Άνω Πόλης, όπου το ‘οργανικό’ σχέδιο παραμένει αναπόφευκτα, καθώς και την ανάδειξη των Τειχών σε περίοπτο έκθεμα, με την πρόταση απομάκρυνσης των προσκτισμάτων του.

γ7) Την εξειδίκευση του ρόλου ορισμένων ενοτήτων στη δημόσια ζωή της πόλης, μέσα από τη λεπτομερέστερη επεξεργασία τους. Αναφέρονται ο Άξονας της Αριστοτέλους από τη θάλασσα μέχρι την Άνω Πόλη μέσω της οδού Αγ. Δημητρίου (με χαρακτηριστικά μνημεία

τους ναούς Αγ. Δημητρίου, Προφ. Ηλία, Παν. Χαλκέων, Μπέη Χαμάμ), η Δημητρίου Γούναρη από την Αγ. Δημητρίου μέχρι τη θάλασσα (με τη Ροτόντα, την Ρωμαϊκή Αψίδα, το σύμπλεγμα των ρωμαϊκών ανακτόρων και το ναό της Νέας Παναγίας), το κεντρικό τμήμα της Εγνατίας οδού με πρόταση για κεντρική δενδροστοιχία, η ενότητα Αγ. Σοφίας - Αχειροποιήτου (Αγ. Παρασκευής) με δύο πλατείες εμπρός από τους ναούς και ένα ενοποιητικό άξονα πρασίνου, η πλατεία Ιπποδρομίου (ο Ιππόδρομος ως υπενθύμιση της θέσης μόνο), οι αγορές τροφίμων και λιανικού εμπορίου (bazaars) εκατέρωθεν του Άξονα της Αριστοτέλους κ.ά.

γ8) Την άρθρωση σ' αυτές τις ενότητες υπαρχόντων δημοσίων κτιρίων πολιτισμικού ή / και λειτουργικού ενδιαφέροντος, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην ελληνική κοινότητα, καθώς και αρχαιολογικών ιχνών του ελληνορωμαϊκού παρελθόντος.²⁴ Απέναντι στα μουσουλμανικά μνημεία παρατηρείται μια επιλεκτική στάση, καθώς διασώζονται και αναδεικνύονται κυρίως τα μνημεία με κοσμική χρήση (Μπεζεστένι, Διοικητήριο, Μπέη Χαμάμ – Λουτρά Παράδεισος), ενώ μερικά από αυτά αφήνονται να αποκτήσουν τέτοια χρήση, ανάλογα με το χαρακτήρα, που αποκτά κάθε περιοχή (Γιεχουντί χαμάμ: Λουλουδάδικα, Χαμζά τζαμί: λιανικό εμπόριο κ.ά.). Οι συναγωγές της εβραϊκής κοινότητας μειώνονται αισθητά, το ίδιο και οι αρμενικοί ναοί, ενώ ο Φραγκομαχαλάς και το σύνολο των ανατολικών συνοικιών, που ήταν έξω από την πυρίκαυστο, δέχθηκαν ριζική χωρική αναδιαμόρφωση.²⁵ Αποδεικνύεται έτσι, η ενσυνείδητη απόφαση των μελετητών - και κατ' επέκταση των εντολοδόχων τους-, να απαλείψουν όλες τις μαρτυρίες πολυπολιτισμικότητας από την πόλη, για να υλοποιήσουν το όραμά τους για μια 'νέα' πόλη και μια 'νέα' κοινωνία. Έτσι, ο έντονος και πρώιμος λειτουργισμός εγκαθίσταται σε ένα περιβάλλον, που διαθέτει ταυτόχρονα έναν έντονο συμβολισμό και δημιουργείται επιλεκτικά από ήδη υπάρχοντα στοιχεία (μνημεία ελληνορωμαϊκά, κάποια μουσουλμανικά και ελάχιστα της μικρής κοινότητας των Λεβαντίνων), αλλά και από νέα, κυρίως διοικητικών χρήσεων (δημαρχείο, διοικητήριο, ταχυδρομείο κ.ά.), τα οποία, σχεδόν στο σύνολό τους, δεν υλοποιήθηκαν.

γ9) Την εφαρμογή των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας, στον τρόπο συνάρθρωσης των μνημείων και δημοσίων κτιρίων στις νέες αστικές χαράξεις και ειδικότερα στην προβολή τους ως αξιοθέατων μέσα από μια ιδιαίτερη στρατηγική χαράξεων και διαμορφώσεων του περιβάλλοντα δημόσιου χώρου τους. Η 'ανταπόκριση' μεταξύ αστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής (προβολή του άξονα της οδού ή ενός άξονα του δημόσιου χώρου πάνω σε μνημείο ή πάνω σε κατακόρυφο άξονα συμμετρίας του μνημείου) δημιούργησε ένα έντονα συμβολικό αστικό τοπίο, ένδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης, που δεν συνοδεύεται κατ' ανάγκη από δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες.

γ10) Την επεξεργασία της δομής στην αστική και αρχιτεκτονική κλίμακα, πράγμα σπάνιο για όλο τον 20ό αιώνα, περίοδο κατά την οποία ο αστικός χώρος έγινε διελκυστίνδα μεταξύ

αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, με εντελώς διαφοροποιημένους ρόλους. Η επεξεργασία δύο μεγάλων ενοτήτων, του Άξονα της Αριστοτέλους και της Αγίας Σοφίας – Αχειροποιήτου στις δύο κλίμακες, αστική και αρχιτεκτονική, αποτελεί μια απόπειρα να ελεγχθεί συνολικά ο τρισδιάστατος αστικός χώρος, πράγμα που εν μέρει επιτεύχθηκε στο κάτω τμήμα του Άξονα της Αριστοτέλους. Η τετραμερής οργάνωση του Άξονα αυτού παραπέμπει σε προμοντέρνες αστικές φόρμες και οι ομοιότητες με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι εμφανείς.²⁶ Ενδιαφέρουσα, αλλά ίσως όχι πολύ πειστική, είναι η προσπάθεια ‘επαναφοράς’ του βυζαντινού χαρακτήρα της πόλης με τη χρησιμοποίηση του λεγόμενου ‘νεο-βυζαντινού’ στυλ (Φωτ. 11.2).²⁷

Ήδη, όμως, από την τρίτη δεκαετία του 20ού αι., έχει αρχίσει να διαφαίνεται η διαφορά της πραγματικότητας από τον εν πολλοίς ‘ιδανικό’ ή ‘ουτοπικό’ σχεδιασμό της ομάδας Hébrard: ο εποικισμός της πόλης μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του ’22, η οριστική κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου και η περιορισμένη ανάπτυξη της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας, οδήγησαν στη σημαντική περιστολή της ισχύος του σχεδίου Hébrard για τις ανατολικές και δυτικές επεκτάσεις, καθώς και στον περιορισμό και την υποτονικότητα των στοιχείων που προοριζόταν για την απόδοση κύρους και συμβολισμού στην πόλη (ματαίωση ολοκλήρωσης του Άξονα της Αριστοτέλους κ.ά.), σε συσχετισμό με συγκυρίες (π.χ., αποκάλυψη της αρχαίας Αγοράς μετά από αρχαιολογικές ανασκαφές).²⁸

11.1.2.2. Τα νεωτερικά σχέδια της Θεσσαλονίκης

Οι πρώτες εφαρμογές του Σχεδίου της ‘Νέας Θεσσαλονίκης’ άρχισαν αμέσως μετά την θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου, ενώ η πρόοδος του σε αστικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο επιβραδύνθηκε με το χρόνο, από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, αρχαιολογικά ευρήματα κ.ά.). Επιπρόσθετα, με την αυξημένη πίεση που δέχονταν η αστική γη για αξιοποίηση, η γενναία αύξηση των συντελεστών δόμησης που θεσπίσθηκε, συνετέλεσε στη δημιουργία ενός υπερ-αστικοποιημένου χώρου με υψηλές πυκνότητες κατοίκων, τόσο στο κέντρο, όσο και στις επεκτάσεις. Από τις μεγάλες παρεμβάσεις του Σχεδίου του 1918, υλοποιούνται η Πανεπιστημιούπολη, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), το σύμπλεγμα του Ν. Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και οι βιομηχανικές περιοχές. Παράλληλα και από τη δεκαετία του ’20, παρατηρείται εποικισμός των περιοχών κατοικίας στις επεκτάσεις, ο οποίος μαζί με την έντονη αστυφιλία, που παρουσιάσθηκε τις επόμενες δεκαετίες, οδήγησε στη ραγδαία διόγκωση της περιφέρειας, των μετέπειτα περιφερειακών δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι επιρροές των Ευρωπαίων μοντερνιστών και ιδιαίτερα του Le Corbusier, αποτυπώνονται στο *Διευθύνον Σχέδιο* της ομάδας υπό τον καθηγητή Ι. Τριανταφυλλίδη (1966), που προέβλεπε για τα επόμενα 50 χρόνια, τη συγκρότηση ενός ενιαίου οικιστικού συγκροτήματος, με διακεκριμένες τις βασικές λειτουργίες (κατοικία, βιομηχανία, υπηρεσίες, αναψυχή, κυκλοφορία)

και περιμετρικά πέντε οικιστικούς πυρήνες (X. 11.15).²⁹ Το σχέδιο αυτό απεδείχθη ανεφάρμοστο, ενώ η αξία του έγκειται πλέον στην ουτοπία που πρότεινε, την υιοθέτηση των αρχών του μοντερνισμού δηλαδή, με την ενσυνείδητη απόρριψη της δομής και οργάνωσης της νεοελληνικής πόλης, με όλες τις ιδιαιτερότητες και αντιφάσεις της.³⁰ Η πόλη βίωσε την εμπειρία του μεγάλου σεισμού (20/6/1978), όταν καταστράφηκε πλήθος αξιόλογων κτιρίων, κυρίως στο κέντρο της.

11.1.2.3. Η Θεσσαλονίκη μετά το Μοντερνισμό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1985 και η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α. 1982-1985)

Η αποτυχία της πολεοδομίας, να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα προβλήματα που δημιούργησαν η έντονη αστικοποίηση και το κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής στον Δυτικό κόσμο, ήδη από τη δεκαετία του '70, είχε στρέψει το ενδιαφέρον των πολεοδόμων προς άλλες αναζητήσεις. Όπως συζητήθηκε και στα θεωρητικά κεφάλαια αυτής της έρευνας, από τότε χρονολογείται και η εμφάνιση νέων εννοιών, μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης και οργάνωσης του αστικού χώρου. Ακόμη και η 'ένδοξη' επανάκαμψη του Αστικού Σχεδιασμού (Urban Design), ως αυτοτελούς επιστήμης και τέχνης, που εγκαθιδρύεται μεταξύ της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας και στα φημισμένα πανεπιστήμια της Δύσης, ανάγεται σ' αυτή της εποχής. Μαζί με τις ριζικές αλλαγές στο επιστημολογικό μέρος, εμφανίζονται και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πόλεων, ιδιαίτερα αυτών που υπερβαίνουν το όριο των πόλεων 'μεσαίου' μεγέθους, δηλαδή τις 400.000 πληθυσμό περίπου. Πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αποκτούν τα πρώτα ρυθμιστικά τους σχέδια, η έρευνα εντείνεται και νέες προτάσεις εμφανίζονται, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν νέα ερωτήματα και απαιτήσεις για νέες έννοιες, ικανές να περιγράψουν την σύνθετη πραγματικότητα αφενός και αφετέρου να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις στις νέες απαιτήσεις. Στη χώρα μας, οι Οργανισμοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης δημιουργούνται με στόχο την κάλυψη αυτών των αναγκών και τη διαχείριση των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Πρωτεύουσας και της Συμπρωτεύουσας.

Το Δομικό Σχέδιο (1982), που δημοσιεύθηκε αργότερα στο Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ.Θ. από τον ΟΡ.ΘΕ. (1989), είχε ως στόχους του την ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου πόλης, την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, την απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων, την τόνωση της κατοικίας, την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών, την επέκταση του κέντρου προς τα δυτικά, σε ζώνες που χρειάζονται εξυγίανση, την ιεράρχηση της κυκλοφορίας των δημοσίων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς κ.ά. (X. 11.16).³¹ Στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (N. 1337 /1983), τόσο ο κεντρικός, όσο και οι περιφερειακοί δήμοι, απέκτησαν τα Γενικά Πολεοδομικά τους Σχέδια (Γ.Π.Σ.), ενώ σχεδόν ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ο επιτελικός φορέας, επιφορτισμένος με το

έργο του συντονισμού, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), στα πλαίσια του οποίου εκπονήθηκε το 1985 το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.³² Το Ρ.Σ. απετέλεσε με τη σειρά του το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο διαμορφώθηκαν οι προτάσεις, τόσο για το Π.Σ.Θ., όσο και κυρίως για το Κέντρο Πόλης (Χ. 11.17, Φωτ. 11.3). Ο προγραμματισμός του ρυθμιστικού σχεδίου στηρίχθηκε σε πληθυσμιακό μέγεθος Π.Σ. 706.180 κατοίκων και Δ. Θεσσαλονίκης 406.413 κατοίκων. Ενδεικτικοί, των αλλαγών που συμβαίνουν στο σύνολο του προγραμματισμού και του σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο, είναι οι ιδρυτικοί στόχοι του ΟΡ.ΘΕ., όπως «η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής», «η εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων (σχεδιασμός κοινωνικής υποδομής, διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής» και «η ποιοτική αναβάθμιση των γειτονιών».³³

Όπως προκύπτει από τον χάρτη Χ. 11.21, ο οποίος αναλύεται στην επόμενη ενότητα, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια του κεντρικού και των περιφερειακών δήμων του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, εξειδικεύοντας τις προτάσεις του Ρ.Σ.Θ., ήταν στραμμένα ταυτόχρονα προς την επίλυση των προβλημάτων της αστικής συσσώρευσης και προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο προσδιορισμός του μητροπολιτικού, των μειζόνων κέντρων περιοχής και των τοπικών κέντρων συνοικίας και γειτονιάς, η καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας κάθε δήμου, η καταγραφή του πολιτισμικά αξιόλογου κτιριακού αποθέματος καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση και επανάχρησή τους, ο εμπλουτισμός των κοινωνικών υποδομών και υποδομών πολιτισμού, η προστασία και ανάδειξη των αστικο-φυσικών στοιχείων, μέσω της δημιουργίας μεγάλων ενοτήτων πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής, η ιεράρχηση, εξειδίκευση και αναβάθμιση του τρόπου χρήσης του δημόσιου χώρου (δρόμοι, πλατείες κλπ) και ο προσδιορισμός ενοτήτων προς αναβάθμιση, αποτέλεσαν σταθερά σημεία προβληματισμού αυτού του νέου πλαισίου. Οι Πολεοδομικές Μελέτες (Π.Μ. – Μ.Ε.Α.), όπου ακολούθησαν τα Γ.Π.Σ., διατύπωσαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τις προτάσεις αυτές και στάθηκαν αφορμή για την επανάχρηση ή αξιοποίηση εγκαταλειμμένων ή υποχρησιμοποιούμενων αστικών χώρων ή κτιρίων, καθώς και την συνέχιση με εντονότερο ρυθμό της διαδικασίας κήρυξης κτιρίων ως μνημείων ή ιστορικά αξιόλογων.

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου δημιουργήθηκε και από αυτή ακριβώς την ανάγκη, να συντονιστεί όλο το προγραμματικό οικοδόμημα στο Π.Σ. Θεσσαλονίκης και να αρθούν τυχόν δυσλειτουργίες, που προέκυπταν μεταξύ των Γ.Π.Σ. των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος. Επιπλέον, η συνεργασία που ανέπτυξε ο φορέας αυτός με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στους τομείς της χωροταξίας / πολεοδομίας, κυκλοφοριολογίας και προστασίας περιβάλλοντος μέσω ερευνητικών έργων, του έδωσαν τη δυνατότητα να

αντιμετωπίσει μια σειρά από οξυμένα ή και ειδικά προβλήματα, ή να προωθήσει νέες ιδέες και μεθόδους αντιμετώπισης των αστικών προβλημάτων. Μια τέτοια καταγραφή των δεδομένων του Π.Σ., με βάση τις προτάσεις Ε.Π.Α. και τις μετέπειτα εξελίξεις, συναντούμε στη μελέτη του Α.Π.Θ. *Θεσσαλονίκη, Μείωση της Μονοκεντρικότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα*, όπου καταγράφονται το μητροπολιτικό και τα περιφερειακά κέντρα, καθώς και οι χρήσεις γης μητροπολιτικού επιπέδου (διοίκηση, πολιτισμός, αναψυχή – ψυχαγωγία, πράσινο, Χ. 11.18).³⁴

Μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ στην Ευρώπη (1989) και το άνοιγμα των συνόρων στα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη ξαναβρήκε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, ως Μητρόπολη με εκτεταμένη της ευρύτερη περιοχή επιρροής της και ως ένα Μητροπολιτικό Κέντρο με υπερεθνικό χαρακτήρα. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο χώρο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, είναι ο συνδυασμός του τόπου («Λιμάνι της Μεσογείου», «Πύλη της Ευρώπης στα Βαλκάνια»), των αποστάσεων από και προς αυτήν (‘Σταυροδρόμι’ των μεγάλων διαδρομών από τη Δύση και την Ανατολή και από το Βορρά της Βαλτικής στο Νότο της Μεσογείου) και του πολιτισμικού συνδυασμού, που χαρακτηρίζει τον ευρύτερο χώρο της, όπως αυτή η πόλη δημιούργησε και ομογενοποίησε ανά τους αιώνες («τροφός των λαών», «χωνευτήρι πολιτισμών»). Με αφορμή τη μελέτη για το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της πόλης, ο Στ. Τσιακίρης γράφει:

«Μ’ αυτήν την προοπτική η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα, σαν δημιουργός – εκφραστής της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής και εκπρόσωπός της στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της, να μεταλαμπαδεύσει με αξιοπιστία και εγκυρότητα τα παράγωγα μιας νέας ξεχωριστής πολιτισμικής σύνθεσης, όπως αυτή προκύπτει από το ιδεώδες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μιας ενοποίησης που θα συνθέτει τον ‘εσπεριακό’ ανθρωπισμό με τον ανατολικό πνευματισμό, τον ευρωπαϊκό ρεαλισμό με το μεσογειακό αισθησιασμό και τη διαχρονική επικαιρότητα της Ελληνικής σκέψης με την αναγκαιότητα της τεχνολογικής προόδου στο δυτικό τρόπο ζωής»

(Στ. Τσιακίρης, 1991:14)

11.1.3. Οι δεκαετίες του '80 και του '90: Αστικός Σχεδιασμός και Πολιτισμός πριν από τη Θεσσαλονίκη '97

Τη δεκαετία 1980 – 1990, ο πληθυσμός του Π.Σ. Θεσσαλονίκης αυξήθηκε από τις 706.180 σε 749.048 κατοίκους (αύξηση 6,1%), ενώ στον κεντρικό δήμο παρατηρήθηκε μείωση από 406.413 κατ., σε 383.967 κατοίκους (μείωση 5,5%). Την ίδια δεκαετία, η πόλη, όπως και όλη η χώρα, εισήλθε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο ονομάστηκε «Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση» (Ε.Π.Α.). Από το 1985 και μετά, η Θεσσαλονίκη βίωσε ταυτόχρονα δύο καινοτομίες: τη δημιουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΟΡ.ΘΕ.) και την εκπόνηση νέων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) για κάθε δήμο του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Το 1985 ο ΟΡ.ΘΕ. συνέταξε το πρώτο *Ρυθμιστικό Σχέδιο* της πόλης, το οποίο, σε μια πρώτη του μορφή, εμφανίζεται στον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 1561/85). Παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε, για ένα μεγάλο διάστημα δεν κατόρθωσε να επηρεάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον τρόπο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και να επιτελέσει τον στρατηγικό του ρόλο, για τον οποίο δημιουργήθηκε (Χ. 11.19). Το σχέδιο αυτό, εξακολουθεί να παραμένει ένα πλαίσιο γενικών στόχων και κατευθύνσεων, των οποίων η εξειδίκευση δεν είχε το 1997 προχωρήσει ιδιαίτερα. Μεγαλύτερη συνεισφορά του μπορεί να θεωρηθεί ο προσδιορισμός της ιεραρχίας των κέντρων (μητροπολιτικό, διαδημοτικό, κέντρο δήμου, κέντρο γειτονιάς) και τα εξειδικευμένα κέντρα (διοικητικό, υπερτοπικό, κέντρο αναψυχής - ψυχαγωγίας, υπερτοπικό κέντρο πολιτισμού) που πρότεινε, με γενικό στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου πόλης.

Οι προτάσεις και οι πολιτικές του ΟΡ.ΘΕ. απέρρεαν επίσης από τα θεσμοθετημένα, την αμέσως επόμενη περίοδο, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ενώ σημειώθηκε και μια εστίαση σε ειδικότερα θέματα (π.χ. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, άρση των δυσλειτουργιών των Γ.Π.Σ., υλοποίηση των Πολεοδομικών Μελετών και των Μελετών Επέκτασης – Αναθεώρησης (Π.Μ. – Μ.Ε.-Α.), μεγάλες ειδικές μελέτες των δήμων (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας στο Δ. Ελευθερίου – Κορδελιού, αξιοποίηση του Δημοτικού Άλσους Δ. Συκεών, οργάνωση παραθεριστικής κατοικίας στην κοινότητα Ν. Μηχανιάνας, αξιοποίηση στρατοπέδων Δ. Θεσσαλονίκης κ.ά.).³⁵ Μέσα απ' αυτό το εκτεταμένο και πολυσύνθετο πρόγραμμα, όπως και μέσα από τα προγράμματα των Γ.Π.Σ. του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά καθίσταται σαφής η πρωτεύουσα θέση των νέων στόχων στον πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως η ποιότητα ζωής και οι υποδομές πολιτισμού.

11.1.3.1. Το πολεοδομικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» εκπονήθηκαν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τους δυτικούς δήμους (Άγ. Παύλος, Αμπελόκηποι, Εύοσμος, Ελευθέριο – Κορδελιό, Πολίχνη, Σταυρούπολη, Συκιές, Μενεμένη, Νεάπολη, Ευκαρπία) και τους ανατολικούς (Καλαμαριά, Πυλαία, Πανόραμα, Τριανδρία), όπως και κυρίως για τον κεντρικό δήμο. Τα βασικά σημεία αυτών των μελετών, σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης και ιδιαίτερα στις προτάσεις για τον πολιτισμό, είναι τα εξής (Χ. 11.20):

α) Η μείωση ή άμβλυνση της μονοκεντρικότητας στο Π.Σ., με τη δημιουργία ισχυρών περιφερειακών κέντρων.³⁶ Μέχρι σήμερα παρατηρείται σταδιακή ανάπτυξη κεντρικών λειτουργιών και σε άλλες οικιστικές περιοχές εκτός μητροπολιτικού κέντρου, με κυρίαρχο στοιχείο τη γραμμική, κυρίως κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, διάχυση του τριτογενούς τομέα.³⁷

β) Διατύπωση λεπτομερών πολιτικών για τις προτεινόμενες χρήσεις γης. Το Γ.Π.Σ. του Δ. Θεσσαλονίκης πρότεινε βα) την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, ββ) τη δημιουργία πολυκεντρικής δομής με ιεράρχηση και εκτατικό προσδιορισμό των κέντρων κάθε βαθμίδας (μητροπολιτικό, υπερτοπικό, γειτονιάς), βγ) την αποτροπή εξάπλωσης προς το κέντρο του χονδρεμπορίου και των οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βδ) τη δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής, βε) την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης, με ενοποίηση και ανάδειξη μεγάλων ιστορικών χώρων και αξόνων, αναπλάσεις και παρεμβάσεις παραδοσιακών περιοχών, όπως των αγορών Βλάλη, Βατικιώτη, Παζαράκια, Λαδάδικα, του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, της Μπάρας κλπ, βζ) την εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας και βη) την ανασυγκρότηση της γειτονιάς.

γ) Έμφαση στις μείζονες αστικές παρεμβάσεις και υποδομές πολιτισμού, οι οποίες συσχετίζονται με χώρους αναψυχής, πρασίνου και άλλων χρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις αναφέρονταν: γα) στη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πολιτιστικού Κέντρου στην περιοχή, αποτελούμενη από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, του Γ' Σώματος Στρατού, του Αρχαιολογικού Μουσείου, του στρατοπέδου Τσιρογιάννη, του Βυζαντινού Μουσείου, του χώρου που περιβάλλει το Βασιλικό Θέατρο, το πάρκο του Λευκού Πύργου και το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Νικολάου Γερμανού, γβ) στην υλοποίηση των τριών βασικών Αρχαιολογικών Περιπάτων μετά από ειδικές μελέτες (από το Φρούριο Βαρδαρίου μέχρι την Άνω Πόλη,³⁸ από Πλ. Αριστοτέλους μέχρι Μονή Βλατάδων³⁹ και από Λευκό Πύργο μέχρι Επταπύργιο⁴⁰), γγ) στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με χώρους πρασίνου και πεζοδρόμους, γδ) στην εκπόνηση ειδικών μελετών αστικής οργάνωσης για τα μνημεία που δεν εντάσσονται στους βασικούς αρχαιολογικούς περιπάτους με εμβέλεια Π.Σ.Θ. και γε) στη διάσωση και προβολή του ιστορικά αξιόλογου κτιριακού δυναμικού που διαθέτει ακόμη η πόλη. Σ' αυτό το πλαίσιο, προσδιορίστηκαν δύο διοικητικά κέντρα (το ένα στο στρατόπεδο Φαρμάκη και το άλλο στο στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου). Για το πρώτο εκπονήθηκε μελέτη από τον ΟΡ.ΘΕ., ενώ το δεύτερο εντάχθηκε στη μελέτη του Δυτικού Τόξου, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία μέχρι το 1997, οπότε και προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για το Δυτικό Τόξο, στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης ΠΠΕ '97. Επίσης, προτάθηκαν: γζ) η δημιουργία πρόσθετου τοπικού Αρχαιολογικού Περιπάτου, που να συνδέει τους περιβάλλοντες χώρους των ναών Αγίας Σοφίας, Αγίου Αθανασίου και Αχειροποιήτου, σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της κυκλοφορίας οχημάτων, γη) η ολοκλήρωση των μελετών και η υλοποίησή τους για τα μνημεία όλων των εποχών και φάσεων της πόλης, ιδιαίτερα αυτών της Αρχαίας Αγοράς (αποκατάσταση - αναστήλωση του Ωδείου και του Cryptoporticus) και ιδιαίτερα η αξιολόγηση και ιεράρχηση των μνημείων του τέλους του 19^{ου} αιώνα, γθ) η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την έρευνα, αναστήλωση και ανάδειξη των Κάστρων του

Επταπυργίου,⁴¹ γι) η εξειδίκευση παρεμβάσεων με επιπλέον μελέτες για τις περιοχές πλατείας Εμπορίου, οδού Συγγρού, οδού Εγνατία σ' όλο το μήκος και της Άνω Πόλης, γκ) η σύνταξη ειδικής μελέτης ανάπλασης και ανάδειξης μετά από αρχαιολογική έρευνα της 'Τούμπας' Θεσσαλονίκης και γλ) η συντήρηση και πεζοδρόμηση της προκυμαίας της Παλιάς Παραλίας και των αξιόλογων κτιρίων της περιοχής του λιμανιού, παράλληλα με την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Οι προτάσεις για την 'εντός των τειχών' πόλη φαίνονται στους χάρτες X.11.20 και X. 11.22.⁴²

δ) Προτάσεις υποδομών πολιτισμού όλων των βαθμίδων:

Ως εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων μητροπολιτικού επιπέδου, που καλύπτουν ταυτόχρονα ανάγκες επιπέδου πόλης, προσδιορίστηκαν το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το πρώην Βασιλικό Θέατρο, το Υπαίθριο Θέατρο Κήπου, το Θέατρο Δάσους, το Επταπύργιο, το Υπαίθριο Θέατρο Τριανδρίας και το κτίριο της Φιλαρμονικής του Δ. Θεσσαλονίκης. Σε διαδημοτικό επίπεδο, προτάθηκαν τα πολιτιστικά κέντρα Πυλαίας και Καλαμαριάς. Σε επίπεδο διαμερίσματος – συνοικίας, προτάθηκαν το εργοστάσιο ΦΙΞ, το παραδοσιακό κτίριο του Τελωνείου στο λιμάνι, το κτίριο της αλευροβιομηχανίας Αλλατίνη απέναντι από το Ποσειδώνιο και δύο οικόπεδα στις περιοχές του γηπέδου του ΠΑΟΚ και Μαρτίου - Δελφών. Ως τοπικά πολιτιστικά κέντρα προτάθηκαν ο χαρακτηρισμένος χώρος της πλατείας Βαρδαρίου (με το 'χάνι'), το κτίριο της πλατείας Γαλοπούλου, το ξενοδοχείο Ματζέστικ, το Παλιό Ταχυδρομείο, το κτίριο Καρόλου Ντήλ και Τσιμισκή, το διατηρητέο κτίριο στην περιοχή της δυτικής εισόδου της πόλης (οδός Αναγέννησης έως και Καζαντζάκη), το διατηρητέο κτίριο μέσα στο χώρο του Εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, το «Κόκκινο Σπίτι» στην πλατεία Αγ. Σοφίας, το παραδοσιακό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Αμύντα και Φιλίππου, το κτίριο στην Άνω Πόλη (Βενιζέλου και Ολυμπιάδος), το διατηρητέο στην οδό Τσιμισκή (Διαγώνιος), το παραδοσιακό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Παρασκευοπούλου, το παραδοσιακό κτίριο στη Β. Όλγας δίπλα από το 5ο Γυμνάσιο, η Βίλα Μπιάνκα, ο χαρακτηρισμένος χώρος στην περιοχή της Κηφισιάς, ο χώρος στην περιοχή Μαλακοπής (Άνω Τούμπα), το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο στην περιοχή Μαρτίου (οδός Νάτσινα). Ωδεία προτάθηκαν να λειτουργήσουν στο διατηρητέο κτίριο της οδού Φράγκων και στο κτίριο της περιοχής Ν. Ελβετίας, ενώ στο Παπάφειο προτάθηκε η χωροθέτηση Μουσικής Ακαδημίας.

Ως μουσεία - εκθεσιακοί χώροι προτάθηκαν στην περιοχή Αγ. Αποστόλων (παλιό Χαμάμ), στο Λουτρό των οδών Κομνηνών και Β. Ηρακλείου (Γιεχουντί Χαμάμ ή Παζάρ Χαμάμ), τα Λουτρά 'Παράδεισος', τα Λουτρά της οδού Κασσάνδρου (κιν/φος Αίγλη), ο τούρκικος 'τουρμπές' της πλατείας Τερψιθέας (Άνω Πόλη), το Βυζαντινό Λουτρό (Άνω Πόλη), το Τελλόγλειο, το Επταπύργιο, (τμήμα του Βυζαντινού Μουσείου εξειδικευμένο στα οχρωματικά

έργα κλπ), το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το Λαογραφικό Μουσείο (οδός Μ. Μπότσαρη), το Λαογραφικό Μουσείο, το Νομισματικό και Επιγραφικό Μουσείο (παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αλευροβιομηχανία Αλλατίνη), η Δημοτική Πινακοθήκη (οδός 25^{ης} Μαρτίου) και η Πινακοθήκη Εθνικής Τράπεζας (Ανάληψη). Στην ίδια μελέτη τονίζεται η ανάγκη, η πόλη να αποκτήσει μουσεία, που να καλύπτουν διάφορες περιόδους της τέχνης, καθώς και εξειδικευμένα θεματικά μουσεία, όπως το Μουσείο Σιδηροδρόμων, Ναυτικής Ιστορίας, Φυσικής Ιστορίας, Βοτανικό Κήπο, Ενυδρείο, Πλανητάριο κλπ.⁴³

11.1.3.2. Τα προγράμματα κλίμακας Αστικού Σχεδιασμού

Οι μείζονες παρεμβάσεις κλίμακας αστικού σχεδιασμού, που προγραμματίστηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, εντοπίζονται στην 'εντός των Τειχών' πόλη και αφορούν σε τέσσερις αστικές περιοχές: στην 'Ανω Πόλη, στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, στα Λαδάδικα και στην Παλιά Παραλία.

α) Στην 'Ανω Πόλη, το ανεφάρμοστο ρυμοτομικό σχέδιο του 1931 και μια σειρά συγκυριών και παραγόντων,⁴⁴ οδήγησαν το 1978 στην εκπόνηση ενός νέου σχεδίου «ανάπτυξης και αναβάθμισης της περιοχής», με παράλληλη διατήρηση της φυσιογνωμίας της (Χ.11.23, Χ.11.24).⁴⁵ Η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου έγινε με γενικά αιτούμενα την ικανοποίηση των απαιτήσεων υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής και ειδικότερα την επίλυση προβλημάτων κυκλοφορίας, συνδέσεων με την υπόλοιπη πόλη, αυτάρκειας στις εξυπηρετήσεις ως περιοχής κατοικίας και διατήρησης της συλλογικής μνήμης, μέσω ανάδειξης της αρχιτεκτονικής μορφολογίας των κτισμάτων.⁴⁶ Οι γενικές αρχές του σχεδίου, όπως διατυπώνονται στο Λεύκωμα «'Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης», αφορούν στην πλήρη προσαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στις ιδιομορφίες της γεωμορφολογίας του εδάφους, στην επαρκή σύνδεση του ρυμοτομικού σχεδίου με τα υπόλοιπα τμήματα της πόλης, στη ρύθμιση των χρήσεων γης, στη διατύπωση ειδικών όρων δόμησης, στην παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων κ.ά.⁴⁷

Αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού υπήρξε το γεγονός, πως η 'Ανω Πόλη κράτησε ένα μέρος της ιστορικής της ταυτότητας, ως περιοχή κατοικίας με κάποια διάσπαρτα θρησκευτικά κέντρα, ένα εξελιγμένο δείγμα μακεδονικής, κυρίως, και λιγότερο εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής. Στα θετικά της μελέτης συγκαταλέγονται επίσης, η διατήρηση κάποιων δομικών χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως το πλέγμα των δημοσίων χώρων (δρόμοι, πλατείες).⁴⁸ Παραμένει, όμως, η περιοχή αποκομμένη από την Κάτω Πόλη και τους μνημειακούς άξονες του σχεδίου Hébrard, που αργότερα μετονομάστηκαν σε «Αρχαιολογικούς Περιπάτους». Επίσης, το κρίσιμο ζήτημα των Τειχών προσεγγίσθηκε μάλλον μονοσήμαντα, με

την πρόταση για δημιουργία εσωτερικού πεζόδρομου, εφαπτόμενου των Τειχών μετά από κατεδάφιση των προσφυγικών προσκτισμάτων, ενώ δεν έτυχαν ειδικής επεξεργασίας οι υπάρχουσες υποτυπώδεις συνδέσεις με τους πέριξ δήμους Νεάπολης, Συκεών και Αγ. Παύλου, μέσω των πυλών των Τειχών.

Βασική επιλογή του σχεδίου ήταν η διατήρηση των αρχιτεκτονικών μορφών της μακεδονικής αρχιτεκτονικής, κατά τρόπο μάλλον μορφοκρατικό, ενώ η αδυναμία ελέγχου των συνενώσεων οικοπέδων, με στόχο τη μέγιστη εκμετάλλευσή τους, οδήγησε σε μορφές μίμησης του προτύπου και ταυτόχρονα στην απώλεια της μικρής κλίμακας των αρχιτεκτονικών μορφών, στοιχείο καθοριστικό της ταυτότητας της περιοχής. Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτών των μελετών οδήγησε το Γραφείο Άνω Πόλης στη θέση πως, η διαδικασία κήρυξης διατηρητέων θα έπρεπε πλέον να μετακινηθεί από τα μεμονωμένα κτίσματα στα αξιόλογα οικιστικά σύνολα, καθώς αυτά κυρίως αποδίδουν τη δομική και μορφολογική ταυτότητα στην περιοχή.⁴⁹ Επιπρόσθετα, η ανάλυση της περιοχής μέσω διαίρεσής της σε τομείς, συνοδεύθηκε από μια προσπάθεια επανένωσης αυτών των τομέων σε μια «πολεοδομική ενότητα», χωρίς όμως επιτυχία, καθώς τούτο επιχειρήθηκε μέσω της κυκλοφοριακής ενοποίησης του δυτικού με το ανατολικό τμήμα, μέσω διανοίξεων και διαπλατύνσεων, πεζοδρομήσεων καθέτων στις ισοϋψείς του εδάφους, καθώς και συλλεκτηρίου πεζοδρόμου κατά μήκος των Τειχών,⁵⁰ μέσω δηλαδή παρεμβάσεων, που αλλοιώνουν τη φυσική δομή και 'οργανικότητα' της αστικής διάταξης. Βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές είναι πολύ μικρότερες αυτών, που πρότεινε το προϊσχύον σχέδιο του 1931 για την περιοχή.

Η μέθοδος αυτή κατάτμησης του αστικού χώρου με στόχο την ανάλυσή του, αποτέλεσε και το προβληματικό μέρος της μελέτης, καθώς αυτού του είδους η προσέγγιση απεδείχθη επιστημονικά προβληματική, εφόσον δεν οδηγεί στην κατανόηση του δημόσιου χώρου στο σύνολό του, χωρίς πρώτα τη διάλυσή του σε 'τεχνητές' ενότητες. Πάντως, η προσέγγιση είναι αρκετά προωθημένη για την εποχή της, κυρίως στο επίπεδο των προτάσεων οργάνωσης των χρήσεων γης, της δημιουργίας ενός αρχείου αξιόλογων αρχιτεκτονικών μορφών, της δημιουργίας των πεζοδρόμων και του τρόπου διάσωσης - ανάδειξης των θρησκευτικών και άλλων μνημείων. Αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη «μεγάλη στροφή» σε ό,τι αφορά στην τύχη της Άνω Πόλης, με την ψήφιση του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Δ.Ε.Π.Ο.Σ. και την υπαγωγή της στο καθεστώς ελέγχου από την Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

Σχεδόν ταυτόχρονα μ' αυτή τη μελέτη, εκπονήθηκε και μια πλήρης πολεοδομική μελέτη, στραμμένη προς τη φιλοσοφία της διατήρησης των βασικών πολιτισμικών, πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής από τον Άγ. Αναστασιάδη, με τη μορφή μεταπτυχιακής έρευνας σε πανεπιστήμιο του Παρισιού, η οποία παρουσιάζει με μεγάλη

ακρίβεια όλες τις πτυχές του κοινωνικο-οικονομικο-χωρικού φαινομένου της Άνω Πόλης και προχωρεί σε προτάσεις συνολικών ρυθμίσεων (X. 11.25).⁵¹ Επίσης, στα πλαίσια της Ε.Π.Α. κατατέθηκε η πρόταση για συνολική διατήρηση και ανάδειξη του Επταπυργίου, το οποίο θα έπρεπε να υπαχθεί στο νεοϊδρυμένο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, με σκοπό την προβολή της αμυντικής ιστορίας της πόλης, αλλά και της πρόσφατης σωφρονιστικής λειτουργίας του.⁵²

β) Ως σημαντικότερα προβλήματα του *Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου* της πόλης αναφέρονται η υποβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση οχλουσών χρήσεων, η έλλειψη κυκλοφοριακής υποδομής και δικτύου κίνησης πεζών, η αποκοπή του από τις εμπορικές ζώνες που αναπτύχθηκαν αργότερα, καθώς και η καταστροφή του παραδοσιακού του 'ιστού'. Η μελέτη εντάχθηκε στο πλαίσιο των προγραμματικών επιλογών του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, που ήταν η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της, με συγχρηματοδότηση από την Γ.Δ. XVI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.⁵³ Γενικός στόχος ήταν το έργο να προσφέρει ένα παράδειγμα για την αντιμετώπιση σύνθετων αστικών παρεμβάσεων ανάπλασης κεντρικών περιοχών, με ανάμειξη πολλών φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και συμμετοχή των χρηστών. Καθορίστηκαν υποπεριοχές – πυρήνες με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, κυρίως με όρους χρήσεων γης και αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Προσδιορίστηκαν έτσι οι περιοχές Λαδάδικα,⁵⁴ Αγίου Μηνά,⁵⁵ Yehoudi Hamam ή Pazar Hamami (Λουλουδάδικα),⁵⁶ Πλατείας Χρηματιστηρίου,⁵⁷ Μπεζεστενίου,⁵⁸ Αγορών Βλάλη – Βατικιώτη,⁵⁹ Αρχαίας Αγοράς,⁶⁰ Κρατικού Ωδείου,⁶¹ καθώς και ένα πλέγμα πεζοδρόμων, που να συνδέει μεταξύ τους αυτές τις περιοχές.⁶²

Εξειδικεύοντας τους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου για το Κέντρο Πόλης, το Πρότυπο Σχέδιο (1991),⁶³ χωρίς να καταπιάνεται με τον συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, έθεσε, μεταξύ άλλων, ως στόχους του, τη διατήρηση του υπάρχοντος αστικού ιστού, την ανάπλαση ζωνών με κοινά χαρακτηριστικά (Λαδάδικα, περιοχή Αγ. Μηνά, Γεχουντί Χαμάμ-Λουλουδάδικα κλπ), την εξυγίανση και αναβάθμιση των ενοτήτων που συνθέτουν την περιοχή, την αποκατάσταση των παραδοσιακών αγορών και στοών, την απομάκρυνση των οχλουσών και μη συμβατών χρήσεων, την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του κέντρου, την 'αναπαλαίωση' (*sic*) σημαντικών διατηρητέων κτιρίων, τη διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων, κατά τρόπο συμβατό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων, που να ενοποιεί τους διάφορους πυρήνες της παρέμβασης⁶⁴ και τη διαμόρφωση - αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας Αγοράς (X. 11.26).

Η παρέμβαση είχε κανονιστικό χαρακτήρα. Παρά τη μεγάλη ποικιλία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε υπο-περιοχής, οι προτάσεις ομαδοποιούνται σε ορισμένους άξονες

παρέμβασης, όπως η απομάκρυνση των χρήσεων, ασύμβατων με το χαρακτήρα κάθε περιοχής, η αναμόρφωση των όψεων των κτισμάτων, η διατήρηση – συντήρηση – ανάδειξη των διατηρητέων και των ιστορικά και πολιτισμικά αξιόλογων κτιρίων, η επανάχρηση – και με νέες χρήσεις – μνημείων που χρήζουν αποκατάστασης και ευρίσκονται σε ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ., Λουλουδάδικα), η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων τεχνικής υποδομής, ενώ διατυπώθηκαν και προτάσεις για θέσπιση των νέων όρων δόμησης και χρήσεων γης. Ορίσθηκαν, επίσης, διαδρομές πεζών, που ενοποιούν αυτές τις περιοχές, με στόχο τη μεγαλύτερη απόδοση του δημόσιου εξωτερικού χώρου στον πεζό, με ταυτόχρονο περιορισμό της όχλησης από την κίνηση και ιδίως τη στάθμευση του αυτοκινήτου. Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν δρόμους, στοές, πλατείες, διευρύνσεις, ενοποιώντας παράλληλα, ανόμοιες, αλλά συμβατές μεταξύ τους χρήσεις (π.χ., αγορά τροφίμων (τότε) στα Λαδάδικα, εμπόριο στην πλατεία Εμπορίου και παιδεία προς την Αρχαία Αγορά (X. 11.27).

γ) Το σχέδιο αναβάθμισης της εξαιρετικά υποβαθμισμένης περιοχής των *Λαδάδικων*, άρχισε μετά από την ανακήρυξή της ως 'ιστορικού τόπου' το 1985 (X. 11.28).⁶⁵ Η πρώτη προσέγγιση του ζητήματος έγινε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.), ενώ παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την ενέταξε στο Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου (1991, X.11.29). Οι αρχικοί στόχοι της διάσωσης και ανάδειξης της περιοχής, με τη διάσωση των κτιρίων, την περιβαλλοντική εξυγίανση, την απομάκρυνση του 'γκέττο' των περιθωριακών στοιχείων, την αναζωογόνηση μέσω επανάχρησης του μέχρι πρότινος απροσπέλαστου αυτού μέρους του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, εμπλουτίστηκαν με την πρόταση του Προτύπου Σχεδίου για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του, για παρεμβάσεις στις πλατείες, ειδικές κτιριακές μελέτες και θέσπιση ειδικού κανονισμού δόμησης. Δυστυχώς, ούτε στο Πρότυπο Σχέδιο διατυπώνεται κάποιο πλαίσιο χρήσεων γης, καθώς η παλιά δραστηριότητα αποθήκευσης και χονδρεμπορίου τροφίμων και δημητριακών έχει ανεπίστρεπτα παρέλθει και τη θέση της έχει πάρει η αναψυχή, που κατά κάποιο τρόπο οδήγησε στη μονολειτουργική 'μετάλλαξη' της περιοχής.

Στα θετικά της παρέμβασης αναφέρονται η διάσωση του ιστορικού πλέγματος των δημοσίων χώρων, η διάσωση, ανάδειξη και επανάχρηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, η απόδοση του δημόσιου χώρου στον πεζό και η βελτίωση των υποδομών στους δημόσιους χώρους (X. 11.30).⁶⁶ Η επιβίωση στο χρόνο αυτής της νέας πραγματικότητας, εξαρτάται πλέον από τη δυνατότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου να λειτουργήσει στην περιοχή ως μείζων πόλος αναψυχής και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για αναψυχή ή άλλες συναφείς χρήσεις. Κρίσιμος θεωρείται και ο ρόλος της Πολιτείας, μέσω των αποκεντρωμένων οργάνων της (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., Ο.Ρ.ΘΕ.), καθώς και της τοπικής

αυτοδιοίκησης, τόσο για τη βιωσιμότητα και καταλληλότητα των χρήσεων, όσο και για τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή (κοινωνική, οικονομική, υποδομών).

δ) Η τελευταία μελέτη για την *Παλιά Παραλία*, η οποία απασχολεί τους φορείς της πόλης τα τελευταία 30 χρόνια, προκάλεσε συζητήσεις, που κορυφώθηκαν με την παρουσίαση μιας μελέτης το 1992 από ομάδα πανεπιστημιακών και τεχνικών.⁶⁷ Η μελέτη αυτή προέβλεπε την επίχυσή της μέχρι και 325 m μέσα στη θάλασσα και τη δημιουργία υπέργειων και υπόγειων χώρων στάθμευσης 6.000 αυτοκινήτων, ενός θεάτρου, ενός εμπορικού κέντρου, αναψυκτηρίου κ. ά. (Σχ. 11.13). Όπως προκύπτει και από το σχήμα, η πρόταση δημιουργούσε ένα ροϊκό χώρο μεταξύ της πόλης και της νέας ακτογραμμής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την αστική δομή, ή αλλιώς, τον διαμορφωμένο 'ιστό' της πόλης. Σε συνέχεια της Α' Προβλήτας του Λιμανιού, αλλά και της ακτογραμμής στο ύψος του Λευκού Πύργου, προτάθηκαν δύο μαρίνες ιδιωτικών σκαφών μεσαίου μεγέθους, ενώ η επίχυση στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους είναι η μέγιστη (325 m). Πρόκειται, επομένως, για μείζονα αλλοίωση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης. Εκτός από την υποθαλάσσια αρτηρία, η οποία είχε επαρκώς τεκμηριωθεί ως προς την αναγκαιότητά της – όχι, όμως, και ως προς το μέγεθός της – ήδη μέσα από τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δ. Θεσσαλονίκης, η υπόλοιπη ιδέα υπολειπόταν σημαντικά σε επαρκή τεκμηρίωση, όπως αποδεικνύεται από την κριτική, που επεχείρησε ομάδα μελέτης του Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ.,⁶⁸ την πρόταση του Γ.Π.Σ. για το επίγειο μέρος της Π.Π.⁶⁹ και από άρθρο της ερευνήτριας την ίδια περίοδο⁷⁰ (X. 11.31, 11.32).

Το 1994 μια ομάδα ερευνητών από το Α.Π.Θ. ασχολήθηκε με την τυπολογική ανάλυση του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καρπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή των αξιόλογων κτιρίων του Κέντρου με χρονολογική αναφορά. Στον χάρτη X.11.33 παρουσιάζεται το σύνολο αυτών των κτιρίων.

11.1.4. Γενική πολεοδομική οργάνωση και φυσική δομή της πόλης

(X. 11.18 -11.19, 11.34 - 11.38)

11.1.4.1. Γενική πολεοδομική οργάνωση

Η σημερινή λειτουργική και δομική συγκρότηση της πόλης είναι το αποτέλεσμα συσσωρευμένων στο χρόνο γεγονότων, συγκυριών και αποφάσεων, οι οποίες σκιαγραφήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Σταθμούς σ' αυτή τη συγκρότηση αποτέλεσαν τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα (καταλήψεις, απελευθέρωση και ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος), οι φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές) και οι κοινωνικο-οικονομικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης το 1997 στηρίζεται στα εξής στοιχεία: α) στα ισχύοντα Γ.Π.Σ. του κεντρικού και των περιφερειακών δήμων, τα οποία, με τη μέθοδο του

montage παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο χάρτη για όλο το Π.Σ. Θεσσαλονίκης (X. 11.34^α & 11.34β)⁷¹ και β) σε ειδικές μελέτες για το Π.Σ. που αφορούν, π.χ., στον τριτογενή τομέα (X.11.18).

Σε αναφορά με την πολεοδομική οργάνωση, υφιστάμενη και προτεινόμενη, παρατηρούμε τα εξής (X. 11.34^α & 11.34β):

α) Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, το Π.Σ. Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης και τους περιφερειακούς δήμους Μενεμένης, Ελευθερίου – Κορδελιού, Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Πολίχνης, Συκεών, Αγ. Παύλου, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Πυλαίας, Καλαμαριάς, και Πανοράματος. Τα όρια του Π.Σ. είναι τα όρια των περιφερειακών δήμων με τις περιαστικές ζώνες, τη Δυτική,⁷² τη Βόρεια⁷³ και την Ανατολική Περιαστική Ζώνη⁷⁴ (X.11.35). Σ' αυτές τις ζώνες, έχουν οριστεί χρήσεις που εξυπηρετούν το Π.Σ., όπως βιομηχανία, βιοτεχνία, χονδρεμπόριο, αναψυχή, πολιτισμός (X. 11.19). Η γεωμορφολογία της περιοχής συνέβαλε αποφασιστικά στο σχήμα του Π.Σ., το οποίο μοιάζει σήμερα με μια 'πεταλούδα' με ανοικτά τα φτερά της, καθώς το κέντρο πόλης περιορίζεται από τη θάλασσα και τον Χορτιάτη, ενώ ανατολικά και δυτικά, η πόλη μπορεί να «απλώνει τα φτερά της» σε περιοχές με ήπιες σχετικά κλίσεις και αμφιθεατρική θέα προς τον κόλπο του Θερμαϊκού.

β) Το μητροπολιτικό κέντρο της πόλης είναι αρκετά ισχυρό, σε σχέση με τις κεντρικές λειτουργίες που αναπτύσσονται στα ελάσσονα κέντρα, συμβάλλοντας στο χαρακτήρα μονοκεντρικότητας που χαρακτηρίζει ακόμη σε μεγάλο βαθμό την πόλη και που ευθύνεται για σημαντικές δυσλειτουργίες της. Στο χάρτη X.11.34 παρατηρούμε πως, εκτός από το Μητροπολιτικό Κέντρο, θεσμοθετούνται και ορισμένα μείζονα κέντρα στους περιφερειακούς δήμους. Σε επίπεδο Π.Σ., το 1999 καταγράφηκαν 4 διαδημοτικά κέντρα (Καλαμαριάς, Πυλαίας, Νεάπολης και Ευόσμου), 12 κέντρα Δήμων (Ευόσμου, Σταυρούπολης, Πολίχνης, Νεάπολης, Αμπελοκήπων, Συκεών, Αγ. Παύλου, Δ. Θεσσαλονίκης (λιμάνια), Αγ. Παύλου, Τριανδρίας, Δ. Θεσσαλονίκης (Μπότσαρη), Πυλαίας και Καλαμαριάς), 2 Διοικητικά Κέντρα (Φαρμάκη, Μ. Αλεξάνδρου), 4 υπερτοπικά Κέντρα Αναψυχής - Ψυχαγωγίας (Δενδροποτάμου, Δάσους - Πάρκου Θεσσαλονίκης, Φοίνικα και Στρατοπέδου Κόδρα), 3 Κέντρα Πολιτισμού (στρατόπεδο Π. Μελά, Λιμάνι, Μέγαρο Μουσικής) και αρκετά Κέντρα Γειτονιάς.

γ) Το Μητροπολιτικό Κέντρο ορίζεται στα δυτικά από τις οδούς Ν. Καζαντζάκη - Μ. Καλού – Στ. Δραγουμάνου, βόρεια από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι το ύψος του Άξονα της Αριστοτέλους και την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Πατρ. Ιωακείμ, ανατολικά από την οδό Πατρ. Ιωακείμ, τον περίβολο της Αγ. Σοφίας και τις οδούς Π. Μελά, Π. Π. Γερμανού, Κούσκουρα και Βογατσικού και νότια από τη θάλασσα (X. 11.36). Η 'εντός των τειχών' περιοχή ταυτίζεται εν πολλοίς με την 'Πυρρίκαστο Ζώνη', περιλαμβάνει όμως και περιοχές εκτός αυτής (Λαδάδικα,

πρώην Φραγκομαχαλάς). Στην 'εκτός των τειχών' περιοχή παρατηρείται σημαντική επέκταση κέντρου του προς τα δυτικά, μέχρι τους δύο Σιδηροδρομικούς σταθμούς (Επιβατικό και Εμπορευμάτων).

δ) Οι περιοχές (γενικής) κατοικίας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Εντός των τειχών πρόκειται για την περιοχές άνωθεν της οδού Αγ. Δημητρίου, μέχρι τα βόρεια τείχη της πόλης, που περιλαμβάνουν και το σύνολο της Άνω Πόλης. Εκτός των τειχών, περιοχές κατοικίας είναι όλες οι νεότερες, μέχρι και τις τελευταίες επεκτάσεις της πόλης, πλην του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, μέχρι το Σ. Σταθμό, η οποία αποδίδεται σε επαγγελματικές και ειδικές χρήσεις (βιοτεχνία, λιμάνι). Οι σημαντικότερες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης συμβαίνουν στα βόρεια όρια των δυτικών και ανατολικών δήμων, καθώς και στην περιοχή επαγγελματικών και ειδικών χρήσεων, που μόλις αναφέρθηκε. Επίσης, εμφανίζεται και η πολυσυζητημένη επέκταση μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή του Ποσειδωνίου (Μέγαρο Μουσικής), καθώς και ένα τμήμα της Ν. Παραλίας, από τον Ναυτικό Όμιλο μέχρι το Ποσειδώνιο. Στις περιοχές (γενικής) κατοικίας αναπτύσσεται και ο τριτογενής τομέας, συνήθως κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων που ενώνουν μεγάλες αστικές περιοχές.

ε) Στον ίδιο χάρτη (Χ. 11.34) παρατηρούμε πως, οι επιφάνειες που αποδίδονται στο πράσινο και τους ελεύθερους χώρους είναι ελάχιστες και χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματική πολεοδομική πολιτική για την υλοποίηση όσων μένουν στα σχέδια. Εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις, όπου αποκτήθηκαν δημόσιοι χώροι λόγω, π.χ., αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως είναι η Αρχαία Αγορά στην καρδιά της «εντός των Τειχών» πόλης, το μεγαλύτερο σύμπλεγμα δημοσίων χώρων προέκυψε στις δυτικές συνοικίες, με τον όρο 'Δυτικό Τόξο' και περιλαμβάνει στρατόπεδα, κοιμητήρια, περιοχές 'αχρηστευθεισών' επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αστικά δασύλλια κ.ά. Η πρόταση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, ελπίζεται, όμως, στο εγγύς μέλλον να υπάρξει μια πρόοδος. Άλλες μεγάλες εκτάσεις πρασίνου εντοπίζονται στα όρια με το Δήμο Μενεμένης, στο Δημοτικό Άλσος Πολίχνης, στο δημοτικό Άλσος Συκεών, στο πανεπιστημιακό Campus, στο Άλσος και το Πάρκο Ν. Ελβετίας, στο Αγρόκτημα Γεωπονοδασολογικής Σχολής Α.Π.Θ., στο στρατόπεδο Νταλίπη, στο στρατόπεδο Κόδρα, στη Ν. Παραλία και στην περιοχή της Δ.Ε.Θ. – Λ. Πύργου.

ζ) Ειδική κατηγορία ελευθέρων χώρων αποτελούν οι αντίστοιχοι χώροι της Α' Προβλήτας του λιμανιού, η Παλιά και η Νέα Παραλία, η περιοχή του Ποσειδωνίου, η ακτή της Θ. Σοφούλη, το Καραμπουρνάκι και η ακτή της Καλαμαριάς – Ν. Κρήνης. Η γενική ιδέα που διαπερνά τα αντίστοιχα Γ.Π.Σ. των δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, είναι η απόδοση αυτών των εκτάσεων στην αναψυχή και τον πολιτισμό, μια ιδέα της οποίας ένα μικρό μέρος είχε υλοποιηθεί το 1997, με την μετατροπή των εγκαταστάσεων της Α' Προβλήτας σε

εγκαταστάσεις πολιτισμού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επομένως, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, το πράσινο παρουσιάζει το 1997 μια ομοιογένεια αδιαμόρφωτου ελεύθερου χώρου, αλλά και ιδιαιτερότητες, που απορρέουν από τους λόγους γένεσής του και τη σχέση του με τις περιβάλλουσες περιοχές κατοικίας. Πάντως, ο προγραμματιζόμενος από τα Γ.Π.Σ. ειδικός ρόλος για καθένα από αυτούς τους χώρους δεν υφίστατο το 1997, ώστε να μιλούμε γενικά μόνο για περιοχές ανοικτών δημοσίων χώρων, όπου, όμως, η πρόσβαση του πολίτη δεν ήταν πάντοτε εξασφαλισμένη. Αρκετοί από αυτούς τους χώρους, όπως, π.χ., τα στρατόπεδα που αναφέρθηκαν, ήταν χώροι απροσπέλαστοι, μείζονα ρήγματα στη συνέχεια των δημοσίων χώρων αυτών των περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ελεύθεροι χώροι που ευρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού, είναι οι «εκτός των τειχών» χώροι, καθώς ο χαρακτήρας των δημοσίων χώρων «εντός των Τειχών» έχει παγιωθεί και ο προγραμματισμός αναφέρεται μόνο σε βελτιωτικές δράσεις.

η) Η πόλη διαθέτει ταυτόχρονα ένα σύνολο δακτυλίων κυκλοφορίας, ισόπεδους και ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους και αρτηρίες υπερτοπικής κίνησης, οι οποίοι σε συνέργεια συγκροτούν ένα «δίχτυ», το οποίο με τη σειρά του συγκρατεί το τοπικό πλέγμα των οδών - πλην των τοπικών - και των άλλων δημοσίων χώρων (Χ. 11.37). Αυτό το «δίχτυ» αποτελείται από τρεις ομάδες οδών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις οδούς που περιβάλλουν ή διασχίζουν σχεδόν εφαιπτομενικά το πολεοδομικό συγκρότημα και οι οποίες ενίοτε σχηματίζουν δακτυλίους γύρω από την πόλη (Εσωτερική – Ανατολική Περιφερειακή, Νέα Δυτική Είσοδος- Κουντουριώτη – Νίκης – Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου – Θ. Σοφούλη – Ν. Πλαστήρα – Θέτιδος – Ησιόδου – Πόντου – Λ. Γεωργικής Σχολής). Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από οδούς- δακτυλίους που περιβάλλουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο μέρος της πόλης (Λ. Δενδροποτάμου – 28^{ης} Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Αγ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη – Ανατολική Περιφερειακή – Λ. Εθνικής Αντίστασης – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Νίκης – Ναυ. Κουντουριώτη – 26^{ης} Οκτωβρίου – Λ. Δενδροποτάμου). Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει ένα σύνολο οδών που «εξακτινώνονται» από το κέντρο προς διάφορες κατευθύνσεις έξω από την πόλη και τέμνουν, τόσο τις περιφερειακές οδούς, όσο και τις οδούς των δακτυλίων. Εδώ ξεχωρίζουν οι οδοί 26^{ης} Οκτωβρίου, Νέα Δυτική Είσοδος, Μοναστηρίου, Λαγκαδά, Νέα Εγνατία, Γρηγ. Λαμπράκη, Λ. Βασ. Όλγας και Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου – Γ. Παπανδρέου – Αδριανουπόλεως – Ελ. Βενιζέλου- Λ. Εθνικής Αντίστασης.

θ) Στην «εκτός των Τειχών» αστική περιοχή, η συνάντηση αυτών των κύριων οδικών αξόνων συνοδεύεται από ισόπεδους και λίγους ανισόπεδους κόμβους, οι οποίοι, όταν είναι μεγάλοι, διαλύουν την αστική συνοχή στον περίγυρό τους. Στα όρια της ιστορικής πόλης, υπάρχουν τρεις σημαντικοί ισόπεδοι κόμβοι, στην πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου), στην πλατεία Σιντριβανίου και στην περιοχή Χ.Α.Ν.Θ. – Λευκού Πύργου. Εκτός κέντρου και εντός

Π.Σ., σημαντικότεροι ανισόπεδοι κόμβοι είναι οι τρεις αερογέφυρες στη δυτική Θεσσαλονίκη (διασταύρωση Εσωτερικής Περιφερειακής και Μοναστηρίου, Μοναστηρίου και Καραολή - Δημητρίου και Εσωτερική Περιφερειακή – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως). Σημειώνεται πως οι πλείστοι των κόμβων εκτός κέντρου δεν είναι επαρκώς μελετημένοι, ώστε και η κυκλοφορία να μην διευκολύνεται, αλλά και οι πεζοί να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην κίνησή τους. Ορισμένες από τις οδούς που αναφέρθηκαν, είχαν ολοκληρωθεί λίγα χρόνια πριν από το 1997, όπως π.χ., οι οδοί Νέα Εγνατία, Πόντου (Καλαμαριά), Καραολή – Δημητρίου (προέκταση προς το Δ. Μενεμένης), ενώ άλλες ολοκληρώθηκαν σχετικά πρόσφατα (π.χ., Νέα Δυτική Είσοδος). Το 1997 λειτουργούσε ο Νέος Σ.Σ., ενώ υπολειτουργούσε ο Εμπορευματικός Σταθμός (Παλιός Σ.Σ.), ο οποίος υπέστη και μείωση της επιφάνειάς του λόγω της διάνοιξης της Νέας Δυτικής Εισόδου.

11.1.4.2. Φυσική δομή της πόλης (Χ. 11.38)

Η φυσική δομή της Θεσσαλονίκης προσεγγίζεται για πρώτη φορά στην ολότητά της, έστω σε πρωτόλεια μορφή, μέσα από το Ρυθμιστικό της Σχέδιο, όπου εμφανίζεται ο συνολικός ιστός της πόλης, ως ένα πλέγμα δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, που διέπονται από μια λογική οργάνωσή τους, η οποία είναι σύνθετη και μη άμεσα αναγνωρίσιμη, τουλάχιστον σε πρώτη προσέγγιση. Ξεκινώντας από το γενικό σχήμα, θα έλεγε κανείς πως, μοιάζει με αυτό της ‘πεταλούδας’, όπως ήδη αναφέρθηκε, της οποίας το σώμα αποτελεί το «εντός των Τειχών» τμήμα της πόλης και τις φτερούγες της οι ανατολικές και δυτικές συνοικίες, τα «εκτός των Τειχών» τμήματά της.

Η βασική διάρθρωση των δημοσίων χώρων όλου του Π.Σ. οργανώνεται στη βάση του σχεδίου πόλης του 1917, το οποίο υλοποιήθηκε κυρίως στο κέντρο της, επηρέασε, όμως, σημαντικά και τις χαράξεις των εκτός κέντρου αστικών περιοχών. Συνέχειες των μειζόνων χαράξεων του κέντρου αποτελούν οι κυκλοφοριακοί άξονες των οδών Λαγκαδά, Μοναστηρίου, 16^{ης} Οκτωβρίου, Βασ. Γεωργίου – Βασ. Όλγας, Εγνατίας – Ν. Εγνατίας, Τσιμισκή – Λ. Στρατού – Δελφών, Αγ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη κ.ά. Οι προεκτάσεις αυτές συναντώνται περισσότερο στις ανατολικές περιοχές, παρά στις δυτικές, όπου οι χαράξεις συναντούν τις μεγάλες εκτάσεις – εμπόδια στην ομαλή εξέλιξή τους, τα στρατόπεδα, τα στρατιωτικά κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις των σιδηροδρομικών σταθμών (επιβατικού και εμπορευματικού).

Από την άποψη της φυσικής δομής, το παλαιότερο σχέδιο αναφέρεται στην Άνω Πόλη, όπου η τυπολογία είναι ‘οργανική’ και ακολουθούν οι αστικές περιοχές στα δυτικά του κέντρου, οι οποίες γλίτωσαν από την πυρκαγιά του 1917 (Λαδάδικα, Φραγκομαχαλάς). Σε ό,τι αφορά στις επεκτάσεις, αυτές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις παλαιότερες, οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης μετά τη συνοίκησή τους και στις νεότερες, οι οποίες

προέκυψαν από πολεοδομικό σχεδιασμό, που προηγήθηκε εν πολλοίς της συνοίκησης τους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν π.χ., οι δήμοι Συκεών και Αμπελοκήπων (δυτικές συνοικίες), Σαράντα Εκκλησιών, Τριανδρίας και Άνω Τούμπας (ανατολικές συνοικίες). Τα σχέδια πόλης αυτών των περιοχών νομιμοποίησαν κυρίως μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση και συνέβαλαν αποσπασματικά στον εξορθολογισμό των χαράξεων των δημοσίων χώρων, οι οποίες και μετά το σχεδιασμό, παρουσιάζουν μορφή σχεδόν ‘οργανικού’ σχεδίου, δηλαδή ακανόνιστου πλεγματοειδούς. Πλην της Άνω Τούμπας, οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερη γειτνίαση με το Κέντρο, από τις περιοχές των νεότερων εντάξεων, οι οποίες, στην πλειοψηφία τους διαθέτουν ιπποδάμειο ή ακτινικό σύστημα χαράξεων, ή και συνδυασμό των δύο αυτών συστημάτων.

Από την άποψη, επομένως, της τυπολογίας των πλεγμάτων των δημοσίων χώρων, και με την επιφύλαξη πως, κάθε τυπολογία παραπέμπει σε μια ιδεατή μορφή, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, θα παρατηρούσε κανείς πως ο κεντρικός Δ. Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα σύνθετο πλέγμα ιπποδάμειο και ακτινικό – αυτό που ονομάσαμε εκλεκτικιστικό-, ο Δ. Συκεών οργανικό, ο Δ. Νεάπολης – Ηλιούπολης ιπποδάμειο, ο Δ. Πολίχνης ‘οργανικό’, ο Δ. Σταυρούπολης σύνθετο (ιπποδάμειο, εκλεκτικιστικό και οργανικό), ο Δ. Ευόσμου ιπποδάμειο, ο Δ. Αμπελοκήπων οργανικό, ο Δ. Αγ. Παύλου οργανικό, ο Δ. Ελευθερίου – Κορδελιού οργανικό, ο Δ. Μενεμένης οργανικό, ο Δ. Τριανδρίας οργανικό, ο Δ. Πυλαίας οργανικό και ο Δ. Καλαμαριάς σύνθετο, οργανικό και ιπποδάμειο.

Ο κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα των χαράξεων των δημοσίων χώρων συνυφάνεται και με δύο μείζονα σύνολα εμποδίων – ορίων μέσα στο αστικό συγκρότημα. Το ένα εμπόδιο – όριο αφορά στο γνωστό από έναν ομώνυμο διαγωνισμό αστικού σχεδιασμού, το «Δυτικό Τόξο», το οποίο συντίθεται από ένα σύνολο μεγάλων ανοικτών εκτάσεων, μη άμεσα προσβάσιμων από τους πολίτες. Αποτελείται από στρατόπεδα, στρατιωτικά κοιμητήρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλσύλλια, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.ά. Το δεύτερο εμπόδιο στη συνέχεια της φυσικής δομής δημόσιου χώρου της πόλης, συναντάται στο όριο μεταξύ της ‘εντός των τειχών’ πόλης και τις ανατολικές συνοικίες της και αποτελείται από τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και το πανεπιστημιακό Campus. Εδώ, οι συνέχειες των χαράξεων είναι περισσότερες και επομένως, οι συνδέσεις αυτών των περιοχών με το κέντρο πολύ καλλίτερες, σε σύγκριση με τις δυτικές συνοικίες.

Σε ό,τι αφορά στη σχέση της αστικής μορφολογίας με την χωρική κατανομή του μητροπολιτικού και των περιφερειακών κέντρων στο πολεοδομικό συγκρότημα, παρατηρούμε τα εξής: Σε αντίθεση με την νευραλγικότητα της χωρικής δομής του μητροπολιτικού κέντρου, η άρθρωση των περιφερειακών και τοπικών κέντρων στο πλέγμα των δημοσίων χώρων δεν υπακούει σε κάποια ή κάποιες νομοτέλειες και τις περισσότερες φορές αυτά συναντώνται σε

θέσεις αδιάφορες ως προς την χωρική δομή. Τέτοια κέντρα είναι, π.χ., του Ευόσμου, της Πολίχνης, της Νεάπολης στις δυτικές συνοικίες και της Τριανδρίας και Καλαμαριάς στις ανατολικές. Ακόμη δυσκολότερη αποδεικνύεται η δυνατότητα ανάπτυξης μιας μορφής σύνδεσης τοπικών κέντρων γειτονικών δήμων, ακριβώς λόγω της πολυδιάσπασης του αστικού ιστού. Τα δύο μείζονα μητροπολιτικά κέντρα, το ένα στην περιοχή της Νομαρχίας και το άλλο στην περιοχή του Δυτικού Τόξου, δεν έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά, καθώς στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για περικόλειστο ανοικτό χώρο, ελεγχόμενης εισόδου για τους πολίτες και κτίριο δημόσιας ειδικής χρήσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το 1997 μόλις είχαν αρχίσει οι συζητήσεις για το μέλλον της περιοχής, μέσω του διεθνούς διαγωνισμού.

Η κινητικότητα του πληθυσμού, σε σχέση με την οικονομική του επιφάνεια, είναι αξιοπρόσεκτη. Ακολουθώντας τις προτιμήσεις των ευπόρων εμπόρων των αρχών του αιώνα, οι Θεσσαλονικείς και όσοι εύποροι ξένοι εγκαθίστανται στην πόλη, προτιμούν σταθερά τα ανατολικά προάστια, ενώ η μετακίνηση από τα δυτικά προάστια, που θεωρούνται υποβαθμισμένα λόγω των ισχνών υποδομών και της βιομηχανικής αεριορύπανσης, στα ανατολικά, όπου η ποιότητα ζωής είναι σαφώς καλλίτερη, σημαίνει την οικονομική άνοδο των μετακινουμένων. Η κινητικότητα τις τελευταίες δεκαετίες εξαπλώθηκε μέχρι την Καλαμαριά, την Πυλαία και το Πανόραμα, περιοχές όλο και πιο απομακρυσμένες από το κέντρο, με τελευταία τάση την Περαία και τους Νέους Επιβάτες, έξω από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης.

Η μεγάλη ιδιωτική αστική γη, εμφανίζεται τις δεκαετίες του '80 και του '90 να διαδραματίζει διπλό ρόλο, με την πρακτική ή την απουσία πρακτικής της. Το μεγάλο κεφάλαιο αναδιοργανώνει τις κατεστημένες κτιριακές τυπολογίες, με την εμφάνιση των εμπορικών κέντρων στο κέντρο (π.χ., το Assos Odeon επί των οδών Τσιμισκή και Βασ. Ηρακλείου), ή στην περιφέρεια του Π.Σ., (π.χ., Porto Center κοντά στο Λιμάνι, Μασούτης, IKEA στις παρυφές του Π.Σ.). Από την άλλη πλευρά, η εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων ιδιωτικών επαγγελματικών χώρων στα δυτικά (εργαστήρια, παλιές βιομηχανίες, καπναποθήκες κ.ά.), λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας, έχουν δημιουργήσει τεράστια 'κενά' στο σώμα της πόλης, με σαφείς επιπτώσεις στην αστική μορφολογία της (περιοχές FIX, καπναποθήκες Δ. Σταυρούπολης, περιοχή Ξυλάδικων, ΥΦΑΝΕΤ κ.ά.).

Η σχέση των κτιρίων και συγκροτημάτων πολιτισμού στο μητροπολιτικό κέντρο και τις συνοικίες είναι επίσης διάφορη. Στο κέντρο, όπως άλλωστε καταγράφηκε κατά την περιγραφή των αρχών του σχεδίου του 1917, οι δημόσιοι χώροι σχεδιάζονται με βάση τη θέση αυτών ακριβώς των κτιρίων (ναοί, αρχαιολογικά ευρήματα, λουτρά, τείχη, πύργοι κ.ά.). Στην 'εκτός των τειχών' πόλη, δεν ανιχνεύεται τέτοιου είδους σχέση, καθώς τα κτίρια ή σύνολα για τον πολιτισμό χωροθετούνται συνήθως εκ των υστέρων και σε σπάνια αστική γη, οπουδήποτε και εάν αυτή αποκτάται. Οι επεκτάσεις που έγιναν μετά την Ε.Π.Α., έδωσαν τη δυνατότητα

εξοικονόμησης γης σε σημεία, που αξιοποιούσαν περισσότερο τη σχέση εγκαταστάσεων πολιτισμού και δημοσίου χώρου, ή εγκαταστάσεων πολιτισμού και περιβαλλόντων ιστορικού ενδιαφέροντος (Μονή Λαζαριστών, στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα, Α΄ Προβλήτα στο λιμάνι κ.ά.)

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, επιχειρούμε μια σύντομη αναφορά στις μείζονες ενότητες κτιρίων και δημοσίων χώρων που συνεισφέρουν στη δημόσια εικόνα της πόλης. Εδώ εντοπίζονται τρεις μεγάλες κατηγορίες: η πρώτη αφορά στα νέα αστικά περιβάλλοντα, η δεύτερη στα ιστορικά και η τρίτη στα ‘ιδιάζοντα’. Νέα αστικά περιβάλλοντα με ενδιαφέρουσα συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών χαρακτηριστικών εντοπίζονται στο κέντρο πόλης (΄Αξονας Εθνικής Αμύνης – Λευκού Πύργου, οδός Αγγελάκη – Διεθνής Έκθεση) και σε μικρότερο βαθμό στις συνοικίες (Μονή Λαζαριστών, Νέος Σ.Σ., Νέα Παραλία, Πάρκο Ν. Ελβετίας). Τα ιστορικά περιβάλλοντα με ενδιαφέρουσα αστική και αρχιτεκτονική επεξεργασία συναντώνται στον κεντρικό δήμο (Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, Α΄ Προβλήτα Ο.Λ.Θ., ΄Αξονας Αριστοτέλους, ΄Ανω Πόλη κ. ά.), ενώ στις συνοικίες των περιφερειακών δήμων λείπουν σχεδόν παντελώς, αν και εντοπίζονται κάποιες περιοχές με ενδιαφέρον (π.χ., Τμήμα Τειχών του Δ. Συκεών κ.ά.). Τα ‘ιδιάζοντα’ περιβάλλοντα αφορούν σε περιοχές υποβαθμισμένες, που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες (π.χ. προσφυγικές γειτονιές, περιοχές αυθαιρέτων κλπ). Τέτοια αστικά περιβάλλοντα εντοπίζονται στις δυτικές συνοικίες⁷⁵ και πάνω από το Κέντρο.⁷⁶

Σημειώσεις 11.1 Κεφαλαίου

¹ Αίνεια, Χαλάστρα, Κισσός, Θέρμη, Γαρησκός κ.ά. Απ. Βακαλόπουλος, 1983, *Ιστορία της Θεσσαλονίκης (316 π. Χ. – 1983 μ. Χ.)*, Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, σελ. 21.

² Από τον αυτοκράτορα Γναίο Εγνάτιο κατασκευάζεται η Εγνατία οδός (146-120 π. Χ.), που συνδέει την Αδριατική με τον Εύξεινο Πόντο.

³ Η πόλη είχε το προνόμιο της επίβλεψης ενός αυτοκρατορικού ναού και της διοργάνωσης τελετών και αγώνων προς τιμήν του αυτοκράτορα. Μια άλλη πόλη της περιοχής που έτυχε ανάλογης τιμής είναι η Βέροια.

⁴ Ο πληθυσμός της πόλης κατά την απελευθέρωση ανέρχεται στα 160.000 άτομα, έναντι 100.000 των πρωτευουσών της Βαλκανικής ενδοχώρας Σόφιας, Βελιγραδίου με πολυφυλετική σύνθεση (40.000 Έλληνες, 60.000 Ισραηλίτες, 45.000 Μουσουλμάνοι, 10.000 Σέρβοι, 5.000 διάφοροι). Αρ. Μάζης, 1987, *Αστυγραφία και Ανασχεδιασμός της περιοχής Δ. Γούναρη της Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, σελ. 113.

⁵ Α. Μάζης (1987), *όπ. π.*, σελ. 25.

⁶ Πρόκειται για τον παλαιό ναό του Αγ. Δημητρίου, ο οποίος κάηκε από πυρκαγιά και ξανακτίστηκε τον 7^ο αι. Επίσης, ο ναός της Αγ. Σοφίας θεωρείται πως ήταν πολύ μεγαλύτερος, περίπου 53 X 93 m. Λείψανά του βρίσκονται θαμμένα σε μια έκταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταλαμβάνει σήμερα ο ομώνυμος ναός.

⁷ Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου (1985), *Επανασχεδιασμός και Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917*, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Διδακτορική Διατριβή, Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρτημα Νο 31, τόμ. Θ', σελ. 28.

⁸ «Όλο αυτό το πολυποίκιλο, πολύχρωμο και γραφικό πλήθος, κάτοικοι, στρατιώτες, ιερωμένοι κ.λ.π., κυκλοφορεί μέσα στους στενούς δρόμους της, στα σοκάκια, πλημμυρίζει τις αγορές (τσαρσιά και μπεζεστένια) αγοράζοντας ή χαζεύοντας εμπρός στα εμπορεύματα, μπαίνει στις αυλές των τζαμιών και εκκλησιών, στέκεται ευλαβικά εμπρός στα προσκνήματα των μουσουλμάνων αγίων ή μπαίνει μέσα στα τόσα άλλα θρησκευτικά ή δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που στολίζουν την πόλη. Γενικά η Θεσσαλονίκη έχει την πληθωρική ζωή και τον θόρυβο των πόλεων της Ανατολής». Απ. Βακαλόπουλος, 1983, *Ιστορία της Θεσσαλονίκης, 316 π. Χ. – 1983 μ. Χ.*, Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, σελ. 234.

⁹ Μια ενδιαφέρουσα εικόνα της πόλης τον 18^ο αι. μας δίνει ο Απ. Βακαλόπουλος, στηριζόμενος στις περιγραφές του περιηγητή Paul Lucas και του ιησουίτη Jean Baptiste Souciet. Απ. Βακαλόπουλος, *όπ. π.*, σσ. 264-266.

¹⁰ Αρ. Μάζης, 1987, *Αστυγραφία και Ανασχεδιασμός της περιοχής Δ. Γούναρη της Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, σσ. 73-80.

¹¹ Αλ. Καραδήμου Γερόλυμπου, 1985, *Επανασχεδιασμός και Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917*, *όπ. π.*, σσ. 32-36.

¹² Αλ. Καραδήμου Γερόλυμπου, *όπ. π.*, σσ. 41-50.

¹³ Είναι αξιοσημείωτο πως, σε όλη την περιοχή ανασχεδιασμού, η μόνο πλατεία που προτείνεται είναι της Αγίας Σοφίας. Αλ. Καραδήμου Γερόλυμπου, *όπ. π.*, σελ. 47.

¹⁴ Αρ. Μάζης, 1985, *Αστυγραφία και Ανασχεδιασμός της περιοχής Δ. Γούναρη Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, σελ. 113.

¹⁵ Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, 1985, *Επανασχεδιασμός και Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917*, διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρτημα Νο 31, τόμ. Θ., σελ. 265.

¹⁶ Η επιτροπή επεξεργασίας του σχεδίου αποτελούνταν από τους: Th. Mawson, πολεοδόμο – αρχιτέκτονα τοπίου, Ern. Hébrard, αρχιτέκτονα – πολεοδόμο – αρχαιολόγο, Jos. Pleyber, πολιτικό μηχανικό, Άγγ. Γκίνη, πολιτικό μηχανικό, Αριστ. Ζάχο, αρχιτέκτονα, Κων/νο Κιτσίκη, αρχιτέκτονα και Κων/νο Αγγελάκη, δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Αλ. Καραδήμου, *όπ. π.*, σελ. 155.

¹⁷ Η Αλ. Καραδήμου εκτιμά, πως ο όρος 'πολεοδομία' στην ελληνική επιστημονική ορολογία προέκυψε κυρίως μέσα από το παράδειγμα του επανασχεδιασμού και της ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης. Αλ. Καραδήμου, *όπ. π.*, σσ. 366-369.

¹⁸ Η νεο-αποκτημένη εμπειρία θα ενσωματωθεί, σε πρώτη φάση, στο Ν. Διάταγμα του 1923 «Περί σχεδίων πόλεων και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» και λίγα χρόνια αργότερα, στον πρώτο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1929. Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, *όπ. π.*, σελ. 207.

¹⁹ Το τελικό σχέδιο αποδίδεται περισσότερο στην καθοδήγηση του Hébrard και λιγότερο στον Th. Mawson, ο οποίος αναχώρησε για την Αγγλία πριν την ολοκλήρωση της τελικής πρότασης. Πάντως, το σχέδιο Mawson κατατέθηκε στην επιτροπή τον Ιανουάριο του 1918, ενώ το σχέδιο της ομάδας Hébrard κατατέθηκε το Μάιο του 1918. Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, *όπ. π.*, σελ. 239.

²⁰ Ενδιαφέρον για την κατανόηση του σχεδίου E. Hébrard παρουσιάζουν οι πιο προωθημένες, με τη μορφή του ουτοπικού σχεδιασμού, ιδέες του σε συνεργασία με τον C. Anderson για το Παγκόσμιο Κέντρο Επικοινωνιών (1909 - 1912). Είναι, εκτός από την Cité Industriel του T. Garnier, το μοναδικό γαλλικό μοντέλο οργάνωσης μιας σύγχρονης πόλης. Αφορά μια διεθνή πρωτεύουσα που συγκεντρώνει την παγκόσμια ελίτ. Διατυπώνονται τα ιδανικά της τάξης, του υγιεινού περιβάλλοντος και της καθαριότητας, του χωρικού διαχωρισμού των κοινωνικών ομάδων και δραστηριοτήτων με βαθιά γνώση των επιτευγμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών. Ο βασικός νεωτερισμός της πρότασής του είναι πως αφορά μια πόλη μοναδική,

παγκόσμια, συνδεδεμένη με όλα τα σημεία της υδρογείου με την πιο προχωρημένη τεχνολογία των επικοινωνιών. Η ιδανική πόλη με την νεοκλασική δομή αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς πυρήνες: ένα Κέντρο Φυσικής Διαπαιδαγώγησης, ένα Κέντρο Τέχνης και ένα Κέντρο Επιστημονικό και Επικοινωνιών, γύρω από τον Πύργο της Προόδου, απ' όπου δημοσιογράφοι θα μεταδίδουν καθημερινά σ' ολόκληρο τον κόσμο κάθε επιστημονική ανακάλυψη, τη στιγμή που θα γίνεται γνωστή και κάθε κατάκτηση του ανθρώπινου μυαλού στη φιλοσοφία και την τέχνη. Αλ. Καραδήμου - Γερόλυμπου, *Επανασχεδιασμός και Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την Πυρκαγιά του 1917*, όπ. π., σσ. 94 - 95.

²¹ Σύμφωνα με την Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, στην ουσία δεν πρόκειται για αναδασμό, αλλά για μια απαλλοτρίωση υπέρ μιας Ένωσης Ιδιοκτητών, με απολύτως όμως περιορισμένες δικαιοδοσίες, που αποκλειστικά και μόνον αναφέρονται στον τρόπο απόκτησης των νέων οικοπέδων. Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, όπ. π., σσ. 191-192.

²² P. Sica (1980), *Storia dell' Urbanistica. Il novecento*, Ρώμη: Ed. Laterza, σσ. 635-636.

²³ Σύμφωνα με την Καραδήμου – Γερόλυμπου, τα σχέδια του 1918 «... εισάγουν στον ελληνικό χώρο τη σχέση πόλης – φύσης με τον τρόπο που αυτή ενσωματώθηκε σε αντίστοιχες πρακτικές επεμβάσεων, για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανικές πόλεις. Αν στην Αθήνα οι ελεύθεροι χώροι του κέντρου της δημιουργούνται στην περιφέρεια των εκάστοτε ορίων του σχεδίου, ο σημαντικότερος χώρος πρασίνου στη Θεσσαλονίκη, το πάρκο του Λευκού Πύργου, δημιουργείται επί ήδη διαμορφωμένων τμημάτων της, συνδυάζονται έτσι, πρότυπα 'City Beautiful' με τα ρομαντικά σχεδιαστικά στοιχεία της Garden City, με έναν τρόπο που καθόλου δεν έχει προκύψει από την 'ανάγκη' να ξαναβρεί ένας υπερ-αστικοποιημένος χώρος την 'χαμένη' επαφή του με την ύπαιθρο, αλλά προτείνεται σαν συστατικό της συνολικής σχεδιαστικής πρότασης». Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, όπ. π., σελ. 229.

²⁴ Π.χ., Ιππόδρομος (ως θέση), Ρωμαϊκή Αψίδα (Καμάρα), Ροτόντα, Ρωμαϊκή Εξέδρα επί της Εγνατίας οδού κ.ά.

²⁵ Κ. Τρακοσοπούλου – Τζήμου, 'Το αρχοντικό του Αλατίνη στον Φραγκομαχαλά. Η εξέλιξη του αστικού χώρου και ο αρχιτεκτονικός τύπος', *Νεοκλασική Πόλη και Αρχιτεκτονική*, Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 161-171.

²⁶ Οι ομοιότητες αναφέρονται σχετικά με την Rue de Rivoli στο Παρίσι του Haussmann, την πλατεία Stanislas στο Nancy της Γαλλίας, αλλά και τους πειραματισμούς Γάλλων πολεοδόμων σε πόλεις του Μαρόκου και άλλων ευρωπαϊκών αποικιών. Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, όπ. π., σσ. 93-94.

²⁷ Παρά την προσπάθεια για εξευρωπαϊσμένο εκλεκτικιστικό στυλ, ακριβέστερα μια μινιμαλιστική εκδοχή του βυζαντινο-ιταλικού προτύπου, για κάποιους Ευρωπαίους και Έλληνες ερευνητές, η μορφή παραπέμπει περισσότερο σε μια εξευρωπαϊσμένη εκδοχή αποικιακών ή αραβικών προτύπων. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την εντυπωσιακή ομοιότητα που έχουν με τη Θεσσαλονίκη, η αρχιτεκτονική και οι πολεοδομικές χαράξεις των πόλεων του Μαρόκου την ίδια ακριβώς εποχή. Αλ. Καραδήμου – Γερόλυμπου, όπ. π., σελ. 289 και F. Loyer, 1966, *Architecture de la Grèce contemporaine*, διατριβή, Univ. De Paris, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, σσ. 334, 343.

²⁸ Όπως η εγκατάλειψη της ολοκλήρωσης του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους και των σημαντικότερων δημόσιων κτιρίων του κέντρου, η μεγάλη κατάτμηση των οικοπέδων των Μπαζάρ και η απόδοσή τους σε μικρεμπόρους και η αποτροπή της υλοποίησης της κοινωνικής ιεραρχίας στο χώρο με το κέντρο προοριζόμενο για κατοικίες μεγαλοαστών κλπ. Για την αποκάλυψη της συντακτικής ταυτότητας της πόλης «εντός-των-Τειχών» στην εξέλιξη της από το 'οργανικό' (παραμορφωμένο ελληνιστικό) στο νεοκλασικό σχέδιο Hébrard και στη συνέχεια το νεωτερικό και μετανεωτερικό σχέδιο, Αν. Πάπαρη, 'Κοινωνιο-Χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίκτιστη Θεσσαλονίκη', *Τεχνικά Χρονικά*, τόμ. 10, Νο 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1990, σσ. 119-150.

²⁹ Ν. Καλογήρου, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στη Μεταπολεμική Θεσσαλονίκη, Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 52.

³⁰ Καλλίτερη τύχη είχαν οι οικισμοί στις περιοχές Φοίνικα και Αξιού, που προγραμματίστηκαν για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και των οποίων η πραγματοποίηση δίνει ενδείξεις για την εφιαλτική κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να περιέλθει η πόλη εάν το σχέδιο αυτό και οι επιμέρους σχεδιασμοί του είχαν υλοποιηθεί. Ο οικισμός του Φοίνικα περιλαμβάνει 1444 κατοικίες σε 19 Ha και πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (1962 -1967). Πρόκειται για επιμήκεις μονάδες κατοικίας ελεύθερα διατεταγμένες στο χώρο εκατέρωθεν της κεντρικής λεωφόρου Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου. Εφαρμόστηκε ο αυστηρός διαχωρισμός των λειτουργιών που περιελάμβανε, εκτός από κατοικίες, αγορά, υγειονομικό κέντρο και αθλητικές εγκαταστάσεις. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 1110 κατοικίες των Υ.Δ.Ε. και Ο.Ε.Κ.. Η εφαρμογή των ίδιων αρχών σε οικιστικά συγκροτήματα από την ιδιωτική πρωτοβουλία οδήγησε σε εξίσου αποτυχημένες δομές του αστικού χώρου που απηχούν τον ευρωπαϊκό ουτοπικό σχεδιασμό των αρχών του αιώνα (Villa Ritz, Πανόραμα: 1974-1978, συγκρότημα Λήδα-Μαρία, Θέρμη: 1981-1989, οικισμός του Ν. 751 στο Πανόραμα. Ν. Καλογήρου, όπ. π., σσ. 43-47.

³¹ Στο Σχέδιο αυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά το σύνολο των ιστορικών στοιχείων της πόλης, από το υπέργειο και το υπόγειο μέρος των Τειχών, τις αρχαιότητες και τα μνημεία, μέχρι τα διατηρητέα και αξιόλογα κτίρια της νεότερης εποχής. Βλ. Υ.Χ.Ο.Π, *Δομικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη 1982.

³² Νόμος 1561/1985.

³³ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1989), *Οργανισμός Θεσσαλονίκης*, Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τεύχος 1^ο, σελ. 13.

³⁴ Γρ. Κωκαλάς, 1999, *Θεσσαλονίκη, Μείωση της Μονοκεντρικότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα*, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, σσ. 24-25.

³⁵ ΟΡ.ΘΕ., 1985, *Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης*, Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ν.1561/85).

³⁶ Για τις παλαιότερες μελέτες και προτάσεις ανάπτυξης μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970 Πρβλ. Ελ. Ανδρικοπούλου, Γ. Καυκαλάς, Α.-Φ. Λαγόπουλος, 1979, *Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική Ανάλυση, Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης της Πόλης*, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

³⁷ Γρ. Καυκαλάς, 1999, *Θεσσαλονίκη: Μείωση της μονοκεντρικότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα*, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 30-32.

³⁸ Ο προτεινόμενος Αρχαιολογικός Περίπατος περιλάμβανε της διαδρομή από Φρούριο Βαρδαρίου 'Τοπ Χανέ' μέχρι τους Δώδεκα Αποστόλους και προς την Άνω Πόλη μέχρι την Αγ. Αικατερίνη. Κυρίαρχα στοιχεία αυτού του περιπάτου είναι το ίδιο το φρούριο, το τείχος που συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, τα λουτρά 'Παράδεισος', τα προπύλαια των Αγ. Αποστόλων και η κινστέρνα της Μονής. Μέσα στην Άνω Πόλη υπήρχαν ακόμη μερικές κρήνες, κοντά στην Αγ. Αικατερίνη, οι οποίες προτάθηκε να περιληφθούν στην ειδική μελέτη. Γ.Π.Σ. Δ. Θεσσαλονίκης (1987), χάρτης Π – 1.3.2, σύνταξη: Γ. Τσαουσάκης.

³⁹ Από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τον Προφήτη Ηλία, με δυνατότητα διείσδυσης στην Άνω Πόλη ως τη Μονή Βλατάδων. Ενδιάμεσοι σταθμοί ήταν η Αγία Θεοδώρα, οι αγορές τροφίμων στο Καπάνι, τα μνημεία της πλατείας Αριστοτέλους πάνω από την Εγνατία με τα χαλκοματάδικα, η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Άγιος Δημήτριος με το περιβάλλον του, το Αλατζά Ιμαρέτ, η πλατεία Τερψηθέας, ο Όσιος Δαυίδ και η Μονή Βλατάδων. Γ.Π.Σ. Δ. Θεσσαλονίκης (1987), χάρτης Π – 1.3.2, σύνταξη: Γ. Τσαουσάκης.

⁴⁰ Από τα Γαλεριανά Ανάκτορα μέχρι τη Ροτόντα, με δυνατότητες προέκτασης προς το Λευκό Πύργο και την Άνω Πόλη. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί αυτού του περιπάτου είναι: Λευκός Πύργος, Ν. Παναγία, Πλατεία Ναυαρίνου – Ιπποδρόμιο, Υπαπαντή – Ναϊσκος Σωτήρα – Παναγούδα, Καμάρα, Ροτόντα και προς την Άνω Πόλη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Πλατεία Καλλιθέας, Ταξίαρχες, διάφορες κρήνες μέχρι τον Πύργο του Τριγωνίου. Γ.Π.Σ. Δ. Θεσσαλονίκης (1987), χάρτης Π – 1.3.2, σύνταξη: Γ. Τσαουσάκης.

⁴¹ Εγκατάσταση τμήματος του Βυζαντινού Μουσείου με στόχο την προβολή της αμυντικής ιστορίας του Κάστρου και της πρόσφατης λειτουργίας του ως φυλακή.

⁴² Το Υ.Χ.Ο.Π. εξέδωσε το 1984 ένα φυλλάδιο, στο οποίο καταγράφονται οι γενικοί στόχοι και οι προτάσεις του για το Π.Σ. Θεσσαλονίκης: 1) Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης, 2) Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης, 3) Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, 4) Ανακατανομή χρήσεων και λειτουργιών της πόλης, 5) Αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών, 6) Νέα χωροταξική και διοικητική οργάνωση, 7) Επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και 8) Προστασία περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής. Υ.Χ.Ο.Π, 1984, *Δομικές Παρεμβάσεις στα πλαίσια της Μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου*, φυλ.

⁴³ Γ. Κύρου κ.ά., 'Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης', ΕΠΑ 1982-1987, σσ. 232-235.

⁴⁴ 'Όπως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά από την UNESCO - ICOMOS (1975) και τα διογκούμενα προβλήματα των ιδιοκτητών και ενοίκων της περιοχής.

⁴⁵ Η μελέτη ανατέθηκε από τα υπουργεία Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, σε ομάδα τεχνικών υπό τον καθηγητή Ν. Μουτσόπουλο. Συμμετείχαν ένας αντιπρόσωπος της Δ/σης Γ7 του ΥΔΕ, ένας αντιπρόσωπος της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, ένας κυκλοφοριολόγος της 3^{ης} ΠΥΔΕ, ένας αντιπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και ένας αντιπρόσωπος του ΤΕΕ. Η ομάδα μελέτης ανέλαβε τα καθήκοντά της με την υπ' αριθμ. Γ3987 / 395 / 10.3.78 απόφαση του Υ.Δ.Ε. Η μελέτη κατατέθηκε στα τέλη του 1979.

⁴⁶ Ο όρος της υγιεινής θα πληρούνταν με τη μέριμνα για σωστό ηλιασμό, φωτισμό, αερισμό κλπ. των κτισμάτων. Η ασφάλεια μέσω της καλής οδικής εξυπηρέτησης των κατοίκων και της προσπελασιμότητας των οικοπέδων από οχήματα εκτάκτου ανάγκης Η οικονομία με τις μικρότερες δυνατές διανοίξεις δρόμων και επομένως λιγότερες απαλλοτριώσεις. Η αισθητική, τέλος, με την αρμονική ένταξη των κτισμάτων στο παραδοσιακό και μορφολογικό πλαίσιο της περιοχής με τους προτεινόμενους ειδικούς όρους δόμησης. Υ.Δ.Ε., 1979, *Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης*, Ναΐς, Θεσσαλονίκη.

⁴⁷ Μεθοδολογικά, η περιοχή διαιρέθηκε σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι συνδέονται μέσω ενός δικτύου κύριων οδών και συλλεκτριών πεζοδρόμων. Για τον αποτελεσματικότερο τρόπο ομαδοποίησης των παρεμβάσεων, προσδιορίστηκαν μια Ζώνη Προστασίας των Τειχών, Περιοχές Ειδικής Μελέτης, καθώς και Ζώνες Προστασίας Οδών. Τέλος, μεγάλη έμφαση δόθηκε στη διατύπωση ενός νέου, Ειδικού Κανονισμού Οικοδόμησης, με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της αρχιτεκτονικής τυπολογίας και μορφολογίας της περιοχής. Υ.Δ.Ε., Ομάδα Εργασίας Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης, (υπεύθ. καθηγ. Ν. Μουτσόπουλος, 1979), *Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, Μορφολογικές και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες – Προτάσεις Νέων Κτισμάτων – Ειδικές Μελέτες*, Θεσσαλονίκη: Ναΐς, σελ. 25.

⁴⁸ Ασπ. Τσιριλάκη κ.ά., 'Πάνω Πόλη 1978-1988, Σύγχρονα Προβλήματα Μετασχηματισμού της Πόλης, το Παράδειγμα της Θεσσαλονίκης', Ανέκδοτα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1988. Επίσης και στοιχεία του Γραφείου για την Άνω Πόλη (Πολεοδομία Δ. Θεσσαλονίκης), που δείχνουν συγκράτηση του εντόπιου πληθυσμού και κατακόρυφη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

⁴⁹ Εάν εξαιρέσει κανείς τη βαρύτητα που δόθηκε στο κεφάλαιο της αρχιτεκτονικής μορφολογίας, αντί της αστικής δομής, που θα έπρεπε να είναι το βασικό ζήτημα της μελέτης, η προσέγγιση είναι αρκετά προωθημένη για την εποχή της, κυρίως στο επίπεδο των προτάσεων οργάνωσης των χρήσεων γης, των πεζοδρομήσεων και του τρόπου διάσωσης - ανάδειξης των θρησκευτικών μνημείων και των Τειχών.

⁵⁰ Συναντάται από τότε σε όλες τις προτάσεις πεζοδρομήσεων της πόλης «εντός-των-Τειχών».

⁵¹ Άγ. Αναστασιάδης, 1982, *Πάνω Πόλη Θεσσαλονίκης – Πολεοδομική Διερεύνηση – Επέμβαση*, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, τόμ. 2.

⁵² Γ.Π.Σ. Δ. Θεσσαλονίκης (1987), χάρτης Π – 1.3.2, επεξεργασία: Γ. Τσαουσάκης.

⁵³ Το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίσθηκε στα 7.300 ΜΕCU (περίπου 2,1 δισ. Δρχ.). Από αυτά, το 75% ήταν συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% εθνικοί και τοπικοί πόροι.

⁵⁴ Η περιοχή των Λαδάδικων κηρύχθηκε ιστορικός τόπος, καθώς αποτελεί τη μοναδική διατηρημένη εμπορική περιοχή του 19^{ου} αιώνα, που δεν υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 1917. Ταυτίζεται με την Αιγυπτιακή Αγορά της Βυζαντινής περιόδου. Στα πλαίσια του Προτύπου Σχεδίου ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, με στόχο την διατήρηση του οργανικού σχεδίου και την αποκατάσταση αναστήλωση των κτισμάτων. Πλην των υποδομών, ο ΟΡ.ΘΕ. ανέλαβε μέσω της Δ.Ε.Π.Ο.Σ. την πραγματοποίηση σωστικών παρεμβάσεων σε 25 κτίρια των οδών Κατούνη και Αιγύπτου. Παρατηρούμε πως, οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης, όπως αποφυγή μιμητισμού, διατήρηση της σημερινής χρήσης των κτιρίων (εμπόριο) κλπ., δεν συμπίπτουν με τους στόχους μιας άλλης μελέτης που εκπονήθηκε από την Πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και η οποία αναφέρεται στο κείμενο αμέσως παρακάτω. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁵⁵ Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός.

⁵⁶ Η αποκατάσταση και επανάχρηση του Λουτρού της Αγοράς είχε ως στόχο τη λειτουργία του ως χώρου πολιτισμού. Είναι από τα ωραιότερα κτίρια της εποχής του (κτίστηκε περίπου το 1500 μ. Χ.) και αποτελούσε ένα σημαντικό σημείο αναφοράς κοντά στα παράλια τείχη της πόλης. Λειτουργούσε ως λουτρό μέχρι τον 1^ο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ οι πυρκαγιές του 1890 και του 1917 είχαν ως αποτέλεσμα την βαθμιαία επίχωση του μνημείου μέχρι τη στάθμη των σημερινών δρόμων. Έγιναν εσωτερικές στερεωτικές εργασίες, αντικατάσταση των δικτύων υποδομής, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ενώ μεταποτίσθηκαν και ανακατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις των παραπηγμάτων πώλησης λουλουδιών (εξ' ου και 'Λουλουδάδικα'), με σκοπό την ανάδειξη των εισόδων του συγκροτήματος. Την επιστημονική ευθύνη είχε η 9^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁵⁷ Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός στα πλαίσια του Προτύπου Σχεδίου.

⁵⁸ Είναι το πρώτο λαμπρό οικοδόμημα της εποχής της τουρκικής κυριαρχίας στην πόλη (1472 μ. Χ.). Ήταν το κτίριο όπου φυλάσσονταν και πουλιόνταν ακριβά υφάσματα και κοσμήματα, ενώ λειτουργούσε και με τη μορφή σημερινής τράπεζας και υποθηκοφυλακείου. Κατά την πυρκαγιά του 1917 υπέστη ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν λίγο αργότερα, ενώ νεότερες προσθήκες συνέβαλαν στην αλλοίωση τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού του χώρου. Στα πλαίσια του Προτύπου Σχεδίου, έγινε η συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου του, με στόχο την αρμονική ένταξή του στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ο βασικός στόχος κατά την παρέμβαση, οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί και ουτοπικός, η διατήρηση, δηλαδή της αρχικής λειτουργίας του, ως τόπου εμπορίου πολύτιμων υφασμάτων και κοσμημάτων διατηρήθηκε, με αποτέλεσμα το κτίριο να έχει ανακτήσει πλήρως την ιστορική του ταυτότητα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁵⁹ Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η ένταξη της αγοράς την ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου, η ανάδειξη του ιστορικού της χαρακτήρα, η οργάνωση της λειτουργίας της και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της. Τα υπέργεια έργα αφορούσαν κυρίως την ανακατασκευή ενός πλήρους δικτύου πεζοδρόμων και τον εξοπλισμό της περιοχής με αντικείμενα αστικής επίπλωσης (φωτιστικά, ανθοδόχοι, σήμανση κλπ). Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁶⁰ Πρόκειται για τη Ρωμαϊκή Αγορά της πόλης, η οποία αποτελούσε το κατ' εξοχήν διοικητικό της κέντρο από τα τέλη του 2^{ου} αι. μ. Χ. Εκεί συνέρχονταν οι συνελεύσεις, φυλάσσονταν τα δημόσια έγγραφα, είχαν έδρα τα δικαστήρια, λειτουργούσε νομισματοκοπείο, υπήρχαν μικροί λατρευτικοί χώροι, γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών και δημόσια βιβλιοθήκη. Υπήρχαν ακόμη χώροι ενημέρωσης για το κοινό και τιμητικά μνημεία που στήνονταν σε περίοπτες θέσεις για την προβολή σημαντικών προσώπων. Το συγκρότημα ήταν οργανωμένο γύρω από μια ορθογώνια πλατεία, με διπλές στοές περιμετρικά και μια ημιβυθισμένη στοά στο νότιο τμήμα (Cryptoporticus), η οποία στέγαζε καταστήματα. Το κεντρικό τμήμα της ανατολικής πτέρυγας καταλάμβανε το βουλευτήριο, το οποίο διασκευάστηκε σε ωδείο χωρητικότητας 400 ατόμων από τα μέσα του 3^{ου} αιώνα. Η Αρχαία Αγορά έπαψε να λειτουργεί μετά τα χρόνια του Θεοδοσίου, ενώ η πλατεία και οι κτιστοί χώροι της χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς (εξόρυξη πηλού, εργαστήρια κεραμικής, δεξαμενές νερού). Οι αρχαιολογικές έρευνες άρχισαν τη δεκαετία του '60 και συνεχίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του '90 με διαλείμματα. Η τελευταία ανασκαφική προσπάθεια εντάχθηκε στο Πρότυπο Σχέδιο με αώτερο στόχο την «επανένταξη της Αρχαίας Αγοράς στον ιστό και τη ζωή της σύγχρονης πόλης». Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁶¹ Πρόκειται για την αναστήλωση του ήδη στεγαζόμενου στο κτίριο αυτό Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Η μελέτη για την αποκατάστασή του εκπονήθηκε από το Δ. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 4^η Εφορεία

Νεωτέρων Μνημείων και αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁶² Η μελέτη αυτή οργάνωνε τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας και αντιμετώπιζε τις διαμορφώσεις και τον αστικό εξοπλισμό της περιοχής από το λιμάνι έως την Αρχαία Αγορά. Στόχος της η δημιουργία ενός ιστορικού περιπάτου στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ενώνει τις ιστορικές εμπορικές περιοχές που εντάχθηκαν στο *Πρότυπο Σχέδιο*. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. XVI, Οργανισμός Θεσσαλονίκης & Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1991, *Θεσσαλονίκη – Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Κέντρου*, φυλλάδιο.

⁶³ Το Πρότυπο Σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και εκφράστηκαν κάποιοι γενικότεροι σκοποί για τον τρόπο ανάπτυξης της πόλης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο, δηλαδή την έκφραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα συνθέτει, κατά τον Στ. Τσιακίρη, «τον εσπεριακό ανθρωπισμό με τον ανατολικό πνευματισμό, τον ευρωπαϊκό ρεαλισμό με το μεσογειακό αισθησιασμό και τη διαχρονική επικαιρότητα της ελληνικής σκέψης με την αναγκαιότητα της τεχνολογικής προόδου στο δυτικό τρόπο ζωής». *Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και Ανάπτυξης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου*, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 14.

⁶⁴ Ιδιαίτερα την υλοποίηση αρχαιολογικού περιπάτου που να συνδέει το παλιό Εμπορικό Κέντρο με την Αρχαία Αγορά, τον Άγιο Δημήτριο και τα μνημεία της Άνω Πόλης.

⁶⁵ Τα Λαδάδικα κηρύσσονται ιστορικός τόπος με την Υ.Α. /ΥΠΠΕ /ΔΙΛΑΠ / Γ / 24917 /1598 /24.5.85. Είναι το μόνο τμήμα της Κάτω Πόλης που διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917. Λειτουργήσαν για αιώνες ως περιοχή χονδρεμπορίου και αποθήκευσης τροφίμων και δημητριακών, κυρίως λαδιού. Η αλλαγή του τρόπου διακίνησης και διάθεσης των αντίστοιχων εμπορευμάτων, η σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου Hébrard με τις διανοίξεις της Κουντρουριώτου, Τσιμισκή, Σαλαμίνας κλπ και η μικρή κατάτμηση γης που καθιστούσε ασύμφορη την εφαρμογή του συστήματος αντιπαροχής για την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος, οδήγησαν στο μαρασμό αυτής της εξαιρετικά ζωντανής περιοχής, την εισδοχή περιθωριακών στοιχείων και την εγκατάσταση κακόφημων χρήσεων. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., *Λαδάδικα. Από την Εγκατάλειψη στη Διάσωση*, Θεσσαλονίκη, 1996, σσ. 1-47.

⁶⁶ Κατά την άποψη της ερευνήτριας, η διαμόρφωση της πλατείας Μοριχόβου με κεντρικό σιντριβάνι εκλεκτικιστικού τύπου και μεγάλης κλίμακας για τη γεωμετρία του χώρου δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχής.

⁶⁷ Η μελέτη για την επίχωση της Παλιάς Παραλίας, με τον ατεκμηρίωτο τίτλο 'Το Πρόσωπο της Θεσσαλονίκης από τη Θάλασσα' ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Αθηναϊκό Γραφείο Αναπτύξεως ΕΠΕ (ADO Ltd) Γ. Κολλιόπουλος και Συνεργάτες το 1992 σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό μέρος, ενώ το μέρος του αστικού σχεδιασμού ανατέθηκε σε ομάδα αρχιτεκτόνων υπό την εποπτεία του καθηγ. Ν.Κ. Μουτσόπουλου. Η πρόταση περιελάμβανε επίχωση της παραλίας σε βάθος μέσα στη θάλασσα κυμαινόμενο από 80-330 m, υπόγεια αρτηρία διαμπερούς κίνησης οχημάτων, υπόγειο χώρο στάθμευσης 6000 θέσεων, μεγάλο υπέργειο θέατρο σε συνέχεια της πλατείας Αριστοτέλους, υπόγειο εμπορικό κέντρο, υπέργεια αναψυκτήρια και εστιατόρια, ακόμη κάποιες παρεμφερείς χρήσεις που εντάσσονται στη σφαίρα του ουτοπικού σχεδιασμού όπως 'ποιμενική στρούγκα', 'εκκλησάκια των χαμένων πατρίδων', υπέργεια πάρκα με απομιμήσεις αρχαίων κ.ά.

⁶⁸ Από πολεοδομική άποψη, η ομάδα μελέτης του Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ. εστίασθη στην ιστορική τεκμηρίωση της Παραλίας, στη μορφή της με βάση το σχέδιο Hébrard, στις κατά καιρούς απόπειρες αλλαγής των χαρακτηριστικών της, στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα, στην κριτική της πρότασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Δήμου Θεσσαλονίκης, στα εναλλακτικά σενάρια για την υποθαλάσσια αρτηρία (η οποία ουσιαστικά 'νομιμοποιούσε' και την υπέργεια επέμβαση), στις επιπτώσεις στη ζωή και τη φυσιογνωμία της πόλης από την επιχωμάτωσή της, καθώς και στη διατύπωση σειράς εναλλακτικών προτάσεων και χαράξεων, με στόχο την ελάχιστη λειτουργική και αισθητική αλλοίωση του σημερινού χαρακτήρα της. Πράγματι, η σημερινή μορφή της προκουμαίας ανάγεται στα 1870, όταν η πόλη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο οικονομικής ακμής. Τότε ανακατασκευάζεται και το θαλάσσιο μέτωπο με δώροφα ή τριώροφα κτίρια, γκρεμίζονται οι κατασκευές γύρω από τον Λευκό Πύργο και κατασκευάζεται η Α΄ Προβλήτα, αναμορφώσεις που υφίστανται και άλλες πόλεις- λιμάνια στη Μεσόγειο την ίδια περίοδο (Γένοβα, Μασσαλία, Αλγέρι, Βαρκελώνη, Τεργέστη...). Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη της τη νέα πραγματικότητα που θα δημιουργείτο από την εγκατάσταση στην περιοχή αυτή του κέντρου πόλης νέων χρήσεων, ενώ δεν έπεισε το 'ειδήμων' κοινό για την αρχιτεκτονική αρτιότητα της σύνθεσης. Στο επίπεδο της αστικής σύνθεσης, οι πλατείες Αριστοτέλους και Ελευθερίας, καθώς και η περιοχή του Λευκού Πύργου, αποδείχθηκε πως υφίστανται τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις σε σχέση με το ενάλιο όριο, στοιχεία καθοριστικά για την φυσιογνωμία της προκουμαίας. Η συμβολή του Τ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται με τη διατύπωση τριών εναλλακτικών σεναρίων επέμβασης, από τα οποία προκρίνεται αυτό της κατά δεκαεννέα μέτρα επίχωσης, με τη δημιουργία υποθαλάσσιας αρτηρίας τεσσάρων λωρίδων (2Χ2) κυκλοφορίας, την υποχώρηση του παράκτιου πεζοδρόμου κατά τέσσερα μέτρα και την απόδοση στην τοπική κίνηση του υπέργειου τμήματος της οδού, με την επέκταση κατά τέσσερα μέτρα του εσωτερικού πεζοδρομίου, δίπλα στα κτίσματα του μετώπου. Ειδικότερα, η κριτική της ομάδας εστιάστηκε α) στην έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας και επιπτώσεων από τις προτεινόμενες νέες λειτουργίες, β) στην ανυπόστατη στήριξη της επέκτασης στη γεωμετρία της περιοχής και ειδικότερα τη σχέση ύψους κτιρίων / πλάτους προκουμαίας, γ) στη σημαντική απόκρυψη της θάλασσας από τους κάθετους ελαφρά επικλινείς δρόμους του κέντρου, δ) στη μεγιστοποίηση της οπτικής εντύπωσης του μετώπου των πολυκατοικιών ως ενός 'νέου τείχους' από τη στάθμη της επίχωσης, ε) στην αδυναμία κατανόησης της αξίας ορισμένων στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου όπως η πλ. Αριστοτέλους, η πλ. Ελευθερίας και συνακόλουθα τη στάθμιση του κινδύνου της ανεπίστρεπτης

υποβάθμισής τους, στ) στην πρόταση γιγαντιαίων κόμβων ανισόπεδης κυκλοφορίας στα δύο άκρα της περιοχής με αρνητικές χρηστικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην γύρω περιοχή κ. ά. ΤΕΕ/ΤΚΜ, *Για το Θέμα της Επέκτασης της Παλιάς Παραλίας της Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ε., Μάρτιος 1993, σσ. 13-16.

⁶⁹ Το Γ.Π.Σ. πρότεινε τη διατήρηση της προκυμιάς ως έχει, την διασφάλιση προγράμματος χρηματοδότησης για τη συντήρηση της προκυμιάς και των αξιόλογων κτιρίων του λιμανιού, την πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού (Νίκης) από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο (μετά την κατασκευή της υποθαλάσσιας σύνδεσης) και την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την επαναφορά της στάθμευσης σκαφών στο ιστορικό αυτό τμήμα της πόλης. Γ.Π.Σ. Δ. Θεσσαλονίκης (1987), χάρτης Π – 1.3.2, σύνταξη: Γ. Τσαουσάκης.

⁷⁰ Η προσωπική μου κατάθεση απόψεων σχετικά με το θέμα, αφορούσε σε τρεις βασικές πτυχές του: το μεγάλο μέγεθος της παρέμβασης και άρα την αυξημένη διακινδύνευση που αναλάμβανε τότε η Πολιτεία και ο Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, η προκλητική αύξηση της υπεραξίας της παραθαλάσσιας γης, ευνοημένης από τις προγραμματιζόμενες νέες χρήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις για παρέμβαση που έθετε ο μοναδικός και κηρυγμένος από την UNESCO αυτός ιστορικός αστικός τόπος, καθώς και οι συντακτικές του ιδιότητες που μου αποκαλύφθηκαν στην ανάλυση της ‘εντός των τειχών’ πόλης που επεχείρησα στο ερευνητικό του Master of Philosophy, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η ανάλυση αυτή, την οποία θεωρώ ως το πρωτότυπο μέρος της συμβολής μου στη συζήτηση για την Παλιά Παραλία, απέδειξε πως: α) η Π.Π. είναι αναπόσπαστο συντακτικά μέρος του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης β) λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των κάθετων αρτηριών (Ι. Δραγούμη, Βενιζέλου, Αριστοτέλους, Αγ. Σοφίας, Εθν. Αμύνης), γ) αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων του κέντρου και του ευρύτερου αστικού σχηματισμού, δ) ο χαρακτήρας της είναι διττός, κοσμοπολίτικος και φυσικός και έπεται η αρχιτεκτονική αξία του μετώπου και ε) προτείνεται η αναβάθμισή της μέσα από τη διατήρηση των βασικών λειτουργικών, αρχιτεκτονικών – αισθητικών και συντακτικών χαρακτηριστικών της, διότι «παροχή υποδομής που υπηρετεί την πολιτιστική καλλιέργεια του ανθρώπου σημαίνει πρώτα απ’ όλα παροχή ίσων ευκαιριών για μέθεξη στην αστικότητα. Ο πλέον δημοκρατικός δρόμος για την πολιτισμική ανάταση περνά πρώτα από τον ανοικτό δημόσιο χώρο που σέβεται τα ίχνη του ανθρώπου, της φύσης και του χρόνου». Αν. Πάπαρη, ‘Ουτοπικός ή Συμμετοχικός Σχεδιασμός της Παραλίας;’ Εφημ. *Μακεδονία*, 16.7.1990, σελ. 32.

⁷¹ Το Γ.Π.Σ. του κεντρικού Δ. Θεσσαλονίκης εκπονήθηκε στα πλαίσια της Ε.Π.Α. και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ 57650 / 93 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

⁷² Στη Δυτική Περιαστική Ζώνη περιλαμβάνονται οι δήμοι Καλοχωρίου, Σίνδου, Ιωνίας, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου και Ωραιοκάστρου.

⁷³ Στη Βόρεια Περιαστική Ζώνη υπάγονται οι δήμοι Φιλόρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Χορτιάτη.

⁷⁴ Στην Ανατολική Περιαστική Ζώνη υπάγονται οι δήμοι Θέρμης, Ν. Ρεδαιστού και Ν. Ρυσίου.

⁷⁵ Οικισμοί Π. Λεβαντή και Ομόνοιας, περιοχές ανατολικά του Ν.Σ.Σ., μεταξύ του Ν.Σ.Σ. και του Π.Σ.Σ.

⁷⁶ Σαράντα Εκκλησιές.